

FIRE CYCLE

Integración de modelos empíricos y estocásticos para la mitigación del riesgo de incendio

Modelización estocástica y resiliencia
en la Europa mediterránea

Memoria de síntesis del proyecto FireCycle

Marcos Rodrigues Mimbbrero
Universidad de Zaragoza

Integración de modelos empíricos y estocásticos para la mitigación del riesgo de incendio

Modelización estocástica y resiliencia en la Europa mediterránea

Memoria de síntesis del proyecto FireCycle

Autor: Marcos Rodrigues Mimblero

Equipo de investigación: Minia Blanco Domínguez, Carmen María Bentué Martínez, Marcelo Ramos Saltré y Ecio Souza Diniz

Universidad de Zaragoza, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio.
Grupo de investigación GEOFOREST-IUCA

Primera edición: Junio de 2026

Diseño y maquetación: Alles Gute

DOI: 10.5281/zenodo.20716075

Proyecto financiado por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades (CNS2023-144228), la Agencia Estatal de Investigación (MICIU/AEI/10.13039/501100011033/) y por la "European Union NextGenerationEU/PRTR".

FIRECYCLE

Integración de modelos empíricos y estocásticos para la mitigación del riesgo de incendio

ÍNDICE

0. Prefacio	06
1. Introducción	08
1. Contexto y evolución de la evaluación del riesgo de incendio	08
2. Evaluación del riesgo de incendio	10
3. El ciclo de vida del incendio: un nuevo marco conceptual	14
4. Enfoque metodológico	16
2. Modelización de la probabilidad de ocurrencia de grandes incendios ..	20
1. Modelización probabilística mediante algoritmos de aprendizaje artificial	21
1. Ajuste de modelos de clasificación binaria para la modelización de la ocurrencia de incendios	22
2. Estrategias de validación y control de sesgos espaciales en las predicciones de ocurrencia	24
3. Interpretación de los factores de ocurrencia mediante la importancia Gini	25
2. Combinación de modelos para determinar la probabilidad de ocurrencia ...	26
3. Simulación de propagación y comportamiento del fuego mediante modelización estocástica	30
1. Caracterización del paisaje para la simulación de propagación	33
2. Caracterización meteorológica de los escenarios de propagación	35
1. Identificación de tipos de tiempo relacionados con la incidencia de incendios	36
2. Automatización de la obtención de información mediante PrepFire	37
3. Simulación de propagación y cálculo de la probabilidad de quema	38
1. Simulación básica de propagación a escala de paisaje	38
2. Calibración de escenarios de simulación	39

4. Evaluación de la exposición a los incendios forestales	42
1. Determinando la probabilidad de exposición al fuego	43
1. La probabilidad de quema	43
2. La probabilidad condicional de quema	44
2. Cuantificación de la exposición al fuego	44
1. Cuantificación de los recursos expuestos	44
2. Transmisión del riesgo	45
5. Caso de estudio: evaluación de la exposición a los incendios forestales en la Comarca del Matarraña-Matarranya	48
1. El Matarraña como laboratorio territorial	49
2. Análisis comparativo los efectos del abandono en la exposición al fuego	53
3. Patrones de probabilidad de ocurrencia de incendios extremos	53
4. Cambios en los potenciales de exposición e identificación de parcelas prioritarias para su restauración	56
6. Conclusiones y síntesis general	60
7. Publicaciones y productos derivados del proyecto	62
1. Publicaciones en revistas científicas	63
Trabajos en revisión:	
2. Comunicaciones a Congresos	63
3. Capítulos de libro	64
4. Conjuntos de datos	64
5. Algoritmos y software	64
6. Cursos y eventos	65
7. Plataformas web	65
8. Agradecimientos	66
9. Referencias	68

PREFACIO

Este documento constituye la memoria técnica y la síntesis conceptual del proyecto FireCycle, una iniciativa de investigación aplicada centrada en el desarrollo de marcos cuantitativos para la evaluación y gestión integral del riesgo de incendio forestal. El proyecto, financiado en la convocatoria Consolidación Investigadora 2023, tiene como objetivo impulsar nuevas metodologías para analizar el riesgo desde una perspectiva sistémica, dinámica y territorial. FireCycle sigue un enfoque pirogeográfico que entiende el incendio forestal como el resultado de la interacción espacial entre clima, vegetación, relieve y actividad humana. Para abordar esta complejidad, el proyecto combina Sistemas de Información Geográfica (SIG), teledetección y programación para el tratamiento de grandes conjuntos de datos espaciales.

Uno de los principales avances del proyecto reside en la integración completa de las distintas fases que conforman el denominado “ciclo de vida del riesgo”. FireCycle analiza de forma encadenada la ignición, la capacidad de supresión, la propagación, el comportamiento del fuego y la exposición final de bienes, infraestructuras y ecosistemas. Este planteamiento reproduce la secuencia real de desarrollo de un incendio forestal, desde su origen hasta sus impactos territoriales, frente a enfoques tradicionales basados en índices estáticos o aproximaciones parciales del peligro. La incorporación de esta lógica procedural permite una representación precisa del riesgo y de los mecanismos mediante los cuales el peligro se transmite en el territorio. Gracias a la simulación de miles de temporadas de incendios, el proyecto permite cuantificar de forma explícita la exposición potencial de viviendas, carreteras, infraestructuras críticas o espacios protegidos ante distintos escenarios de propagación. De este modo, FireCycle aporta herramientas útiles para la planificación preventiva y la gestión forestal y para el diseño de estrategias de adaptación frente al auge de los grandes incendios en el contexto actual de cambio climático y transformación del paisaje.

“

Gracias a la simulación de miles de temporadas de incendios, el proyecto FireCycle permite cuantificar de forma explícita la exposición potencial de viviendas, carreteras, infraestructuras críticas o espacios protegidos ante distintos escenarios de propagación del fuego.

1

INTRODUCCIÓN

La cuenca Mediterránea constituye una de las regiones pirogeográficas más complejas y vulnerables del planeta. A diferencia de los sistemas forestales de latitudes boreales o norteamericanas, donde los agentes naturales desempeñan un papel ecológico dominante en el inicio del fuego, la ocurrencia de incendios en la Europa mediterránea está gobernada principalmente por el factor humano. Las estadísticas regionales revelan que más del 90 % de las igniciones registradas en el arco sur europeo tienen un origen antrópico, ya sea debido a negligencias vinculadas a las actividades agrícolas y ganaderas, accidentes en infraestructuras y redes eléctricas, o bien a actos intencionados (San-Miguel-Ayán et al., 2012). Esta marcada naturaleza antrópica en la ocurrencia se traduce en una elevada presión de perturbación multifocal, intensificada durante el periodo estival. No obstante, la alta frecuencia de igniciones humanas no explica por sí sola la severidad de los incendios en el contexto actual. El verdadero catalizador del riesgo radica en la profunda transformación estructural que han sufrido estos paisajes en las últimas décadas. Así, el abandono del medio rural y la consiguiente matorralización y densificación de las masas forestales han fomentado la continuidad del combustible, configurando un territorio altamente favorable a la propagación de grandes incendios.

“

El abandono del medio rural y la consiguiente matorralización y densificación de las masas forestales han fomentado la continuidad del combustible, configurando un territorio altamente favorable a la propagación de grandes incendios.

1.1. CONTEXTO Y EVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

Durante siglos, la cuenca Mediterránea ha sido un territorio profundamente modelado por la actividad humana, consolidando lo que en la ciencia de incendios forestales se conoce como “regímenes de fuego culturales”. Este modelo se fundamentaba en una economía rural basada en la agricultura, la ganadería extensiva y la explotación forestal tradicional, dinámicas que fragmentaban el territorio y generaban un paisaje en mosaico donde alternaban áreas cultivadas, pastizales limpios y zonas arboladas. Desde la perspectiva de la dinámica de incendios, esta heterogeneidad espacial funcionaba como una barrera de contención natural. Al carecer el territorio de una continuidad densa de vegetación, la propagación del fuego se veía interrumpida por las discontinuidades del terreno (Chuvienco, 2009). La incidencia de los incendios, por tanto, se encontraba limitada por la presencia y disposición del combustible, es decir, existían fuentes de ignición, pero la configuración del paisaje dificultaba que los incendios alcanzaran grandes dimensiones. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el éxodo rural y el abandono masivo de

“

Al encadenarse anomalías climáticas como olas de calor prolongadas o sequías más severas, se reduce significativamente el contenido de humedad de la vegetación y los combustibles, facilitando una combustión rápida y violenta.

las actividades agro-silvo-pastoriles alteraron este equilibrio. El cese del uso tradicional de los espacios forestales propició un proceso de transición caracterizado por la proliferación desordenada de matorral y la densificación del bosque. Como consecuencia, el antiguo mosaico de cultivos dio paso a una masa forestal continua y homogénea, eliminando las barreras naturales que el ser humano había mantenido durante generaciones (Lasanta et al., 2017).

Con un territorio estructuralmente conectado, las dinámicas de propagación han cambiado drásticamente. Actualmente, la región Mediterránea se enfrenta a regímenes de incendio condicionados aún más por la sequía y el calentamiento global. En este nuevo contexto, la disponibilidad del combustible ya no es el factor limitante, puesto que la biomasa se encuentra interconectada a gran escala. El elemento crítico actual es la ventana meteorológica. Al encadenarse anomalías climáticas como olas de calor prolongadas o sequías más severas, se reduce significativamente el contenido de humedad de la vegetación y los combustibles, facilitando una combustión rápida y violenta (Pausas & Fernández-Muñoz, 2012). Es en estas condiciones donde se gestan los grandes incendios forestales con comportamiento extremo. Se trata de incendios de alta intensidad cuyo comportamiento físico supera la capacidad técnica de los servicios de extinción, llegando incluso a modificar las condiciones meteorológicas de su entorno inmediato mediante la generación de los denominados pirocúmulos, nubes de tormenta originadas por el propio fuego (Castellnou et al., 2022). Esta situación coyuntural, unida a los del calentamiento y cambio global suponen un reto territorial y ambiental sin precedentes (Rodrigues, Camprubí, et al., 2023; Turco et al., 2018).

1.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

La United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) define el riesgo de incendio como “las pérdidas potenciales en vidas, condiciones de salud, medios de subsistencia, bienes y servicios que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período de tiempo futuro específico” derivadas del impacto de los incendios forestales (UNDRR, 2015). Bajo el marco conceptual de la UNDRR, el riesgo se evalúa mediante una función dinámica que interconecta cuatro componentes operativos. El primero es el peligro, determinado por la probabilidad de que el fuego alcance un punto determinado en el territorio y la intensidad física con la que se propague el

FIGURA 1. RESUMEN DEL PROYECTO

MOTORES DE IGNICIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Tendencias de probabilidad de ignición (finales de siglo)

La necesidad de un enfoque proactivo para la mitigación del riesgo

La mayor frecuencia de incendios extremos pone de manifiesto que la estrategia de mitigación del riesgo no puede centrarse exclusivamente en la respuesta a la emergencia. Es necesario un cambio de visión que transite desde la extinción del fuego hacia la gestión del paisaje, promoviendo configuraciones territoriales más diversas, resistentes y resilientes.

frente de llama. Este factor se combina con la exposición, que cuantifica la presencia de personas, viviendas, infraestructuras y/o ecosistemas de valor que coinciden geográficamente con la trayectoria potencial del fuego. El impacto real sobre estos elementos expuestos viene definido por su vulnerabilidad, entendida como la susceptibilidad o fragilidad intrínseca de las estructuras, la población o los recursos bióticos a sufrir daños en función de la energía liberada por el incendio. Finalmente se contempla la capacidad de recuperación (coping capacity), que representa la suma de los recursos logísticos, la capacidad de respuesta de los servicios de extinción y la resiliencia estructural del paisaje para contener, mitigar e impedir que un foco inicial de fuego escape al control y derive en una catástrofe social.

“

En la evaluación y gestión del riesgo de incendios conviven dos estrategias principales: la evaluación a corto plazo, materializada en los índices diarios de riesgo o peligro de incendio y, en el otro extremo, la simulación o modelización estocástica. El proyecto FireCycle se enmarca en este segundo paradigma.

En el ámbito de la evaluación y gestión del riesgo de incendios conviven dos estrategias principales. La más comúnmente conocida y utilizada es la evaluación a corto plazo, materializada en los índices diarios de riesgo o peligro de incendio que se difunden habitualmente en los medios de comunicación y que combinan el peligro meteorológico del momento con la vulnerabilidad local (Chuvienco et al., 2023). Este enfoque constituye, por ejemplo, la columna vertebral del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS; <https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/apps/effis.csv/>). En el otro extremo del espectro se sitúa una aproximación con carácter marcadamente cuantitativo, la simulación o modelización estocástica (Finney et al., 2011). En lugar de predecir las posibles situaciones en el corto plazo para anticiparse a una emergencia inminente, este planteamiento utiliza técnicas avanzadas de modelado para apoyar la planificación a largo plazo y mitigar el riesgo de forma proactiva. El proyecto FireCycle se enmarca en este segundo paradigma, proponiendo un marco cuantitativo para la evaluación del riesgo de incendio (Figura 1). La transición paradigmática que propone esta investigación abandona la visión tradicional de la gestión de incendios individuales para centrarse en la gestión de regímenes de incendio, un enfoque que prioriza la comprensión de los factores estructurales y dinámicos que gobiernan la incidencia del fuego, promulgando la adaptación y la preparación a la mera lucha contra el fuego (Cochrane & Bowman, 2021). Se propone pasar de la supresión reactiva de eventos aislados a la regulación proactiva de la frecuencia, intensidad y severidad del fuego a escala de paisaje.

Este enfoque permite evaluar la exposición a los incendios forestales bajo el prisma del cambio global, previendo los impactos posibles, por ejemplo, bajo temporadas de incendio potencialmente más cálidas y secas o las consecuencias de

TABLA 1. RESUMEN DE CAPACIDADES DE LAS PRINCIPALES APROXIMACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO

	Índices de riesgo a corto plazo	Evaluación cuantitativa a largo plazo
Metodología	Integran variables meteorológicas diarias (temperatura, humedad, viento) y el estado de la vegetación para calcular métricas adimensionales que definen el nivel de peligro inmediato. Es la base de sistemas como el europeo EFFIS.	Utilizan herramientas de modelización estocástica (como el método de Monte Carlo) para procesar miles de escenarios hipotéticos. El sistema proyecta el comportamiento de múltiples incendios virtuales bajo diferentes condiciones de viento, humedad y topografía.
Aplicación	Son fundamentales para la toma de decisiones diarias, permitiendo activar alertas meteorológicas, regular actividades de riesgo o desplegar recursos de extinción de forma preventiva.	Constituyen una herramienta clave para la planificación del territorio. Permiten identificar los puntos críticos donde el riesgo se transmite con mayor facilidad, ayudando a diseñar infraestructuras de defensa eficaces o priorizar las intervenciones forestales.

FIGURA 2. ESQUEMA CONCEPTUAL DE RIESGO DE INCENDIO BASADO EN EL CICLO DE VIDA DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Fuente: Adaptación del material no publicado de M. Rodrigues, F. Alcasena y M.C. Vega-García

“

El estudio de los incendios históricos permite evaluar en qué medida un paisaje específico es propenso a favorecer —o a frenar— los incendios del futuro.

la transformación del territorio derivada del abandono rural. El núcleo de este proceso metodológico radica en una hibridación entre lo empírico (el aprendizaje basado en la observación de cómo se han originado y comportado los incendios en el pasado) y lo estocástico (la utilización de algoritmos complejos para reproducir de forma virtual miles de escenarios hipotéticos). En esencia, el estudio de los incendios históricos permite evaluar en qué medida un paisaje específico es propenso a favorecer —o a frenar— los incendios del futuro, determinando con precisión el grado de exposición y amenaza al que se someten las comunidades bajo diversos escenarios plausibles.

Para cuantificar la exposición, el procedimiento metodológico identifica en primer lugar los factores específicos que desencadenan las igniciones, ya sean de origen humano o natural. Posteriormente, el sistema evalúa miles de incendios teóricos sobre un gemelo digital del paisaje en estudio; al ejecutar estas simulaciones bajo diversas configuraciones climáticas, se generan patrones realistas de exposición al fuego. El resultado de este proceso se sintetiza en un conjunto de métricas objetivas y evaluables que determinan dónde es probable que impacte un incendio y cuál puede ser su nivel de virulencia. Esta transición desde un paradigma reactivo hacia uno proactivo permite implementar estrategias de gestión eficaces, asegurando que decisiones críticas como la modificación del combustible forestal, la actualización de los códigos de edificación urbana o el diseño de núcleos residenciales adaptados al fuego (*fire-smart*) se fundamenten sólidamente en la información disponible (Ascoli et al., 2023).

“

FireCycle concibe el incendio forestal no como un evento aislado, sino como una secuencia lógica de procesos interconectados.

1.3. EL CICLO DE VIDA DEL INCENDIO: UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL

La aproximación metodológica para la evaluación del riesgo de FireCycle concibe el incendio forestal no como un evento aislado, sino como una secuencia lógica de procesos interconectados. Este enfoque evalúa una suerte de “ciclo de vida”, cuya implementación contribuye a superar la limitación de los índices adimensionales tradicionales al mimetizar la secuencia real de un incendio: desde el inicio del fuego (ignición) y el intento de control operacional (capacidad de supresión), hasta su expansión por el territorio (comportamiento) y el daño final a los elementos vulnerables (exposición e impacto). El diseño de FireCycle se estructura en torno a una secuencia continua donde cada fase actúa como un condicionante de la siguiente.

Como se muestra en el esquema del marco conceptual de la Figura 2, el riesgo no es una combinación resultante de la integración de elementos considerados de manera independiente (como por ejemplo en el esquema de la CEU, 2022; Figura 3), sino el resultado de una cadena de procesos secuenciales.

FIGURA 3. ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO PROPUESTO POR CEU (2022)

Fuente: Adaptado de CEU (2022)

“

El objetivo final de FireCycle es mimetizar la secuencia real de eventos de un incendio —ignición, escape, propagación e impacto— en lugar de sintetizar componentes de riesgo en una cifra adimensional. Esta integración permite realizar evaluaciones de riesgo mucho más realistas.

El ciclo comienza con la fase de ignición, que representa la ocurrencia y el inicio del incendio. En este punto, se caracteriza espacial y temporalmente la probabilidad de que comience el fuego, diferenciando de forma explícita entre las causas de origen natural y aquellas de carácter antrópico. Inmediatamente después de la ignición, se introduce la capacidad de supresión a través del denominado filtro del ataque inicial. Este componente actúa como un primer modulador del potencial de ocurrencia de incendios extremos.

Si los servicios de extinción logran contener el foco con éxito, el ciclo se interrumpe de inmediato; de lo contrario, si el ataque inicial fracasa, se considera que bajo esas condiciones el incendio tiene potencial para causar daños importantes. Es en estos eventos que escapan al ataque inicial donde se activa la etapa de propagación y comportamiento, la cual ejecuta la simulación física y espacial del crecimiento del incendio bajo el condicionamiento de la topografía local y determinadas condiciones meteorológicas, prestando especial atención al régimen de vientos y al contenido de humedad de los combustibles. Sobre esta capa final se evalúa la exposición e impacto, analizando la coincidencia geográfica entre el área quemada y los activos vulnerables del territorio, tales como las viviendas en la interfaz urbano-forestal (WUI), las infraestructuras críticas o los stocks de carbono forestal. El ciclo concluye con la estimación de los efectos del fuego y el riesgo final, donde se construyen métricas tangibles de pérdidas potenciales.

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

La combinación de modelos empíricos y estocásticos constituye la piedra angular del marco conceptual FireCycle. Este enfoque híbrido busca reducir la incertidumbre en la evaluación del riesgo capturando apropiadamente la variabilidad tanto en la localización de las igniciones como en las condiciones meteorológicas cambiantes que modulan el comportamiento del fuego. El objetivo final es mimetizar la secuencia real de eventos de un incendio —ignición, escape, propagación e impacto— en lugar de sintetizar componentes de riesgo en una cifra adimensional. Esta integración permite realizar evaluaciones de riesgo mucho más realistas al incorporar factores a menudo ignorados, como la capacidad de extinción. Al acoplar la probabilidad de que un incendio escape al ataque inicial con su propagación potencial, el sistema puede identificar “puntos calientes” de transmisión de ries-

go y evaluar la efectividad de estrategias proactivas, como la restauración de parcelas agrícolas estratégicas. Este enfoque híbrido no solo facilita la preparación ante eventos extremos, sino que proporciona una base científica sólida para diseñar comunidades adaptadas al fuego y resilientes ante el calentamiento global.

Bajo este enfoque, los modelos empíricos actúan como la base para determinar la probabilidad inicial de ocurrencia de incendios extremos (sección 2). Utilizando técnicas de *machine learning* como *Random Forest* y datos históricos, estos modelos caracterizan la probabilidad de ignición humana (Gelabert et al., 2025), natural por rayos (Rodrigues, Jiménez-Ruano, et al., 2023) y la capacidad de supresión o probabilidad de escape (Rodrigues, Alcasena, et al., 2019). Por ejemplo, en el caso de las igniciones humanas, se analizan factores como la densidad de población y la proximidad a carreteras o interfaces, mientras que para los rayos se consideran variables como la humedad del combustible y la topografía.

La combinación de estos tres resultados genera una capa de probabilidad de ocurrencia de incendios extremos, que sirve como la “huella de ignición” necesaria para alimentar las simulaciones. Por otro lado, los modelos estocásticos se encargan de modelizar el comportamiento del fuego a través del paisaje. Mediante algoritmos de propagación el de *Minimum Travel Time* (MTT), se simulan miles de “temporadas de incendios” teóricas bajo diversos escenarios climáticos (sección 3). Estas simulaciones masivas permiten desentrañar patrones de probabilidad de quema e intensidad del fuego (ej. longitud de llama), identificando no solo dónde es probable que ocurra un incendio, sino cómo se propagará y qué activos (viviendas, infraestructuras o servicios ecosistémicos) se verán realmente afectados.

El nexo técnico que optimiza esta unión es el algoritmo ScenFire (Rodrigues, M. (2026). SCENFIRE: A flexible scenario-based algorithm for burn probability-based estimates of exposure to wildfires. *Journal of Computational Science*, 99, 102937. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2026.102937>), una innovación de post-procesamiento que desacopla la simulación física de la parametrización de escenarios. ScenFire utiliza una librería precomputada de perímetros de fuego generados estocásticamente. Posteriormente, el algoritmo emplea las probabilidades derivadas de los modelos empíricos para seleccionar y ponderar los eventos que mejor reconstruyen el régimen de incendios deseado.

Este método permite explorar múltiples escenarios sin el elevado coste computacional de volver a ejecutar todas las simulaciones de propagación.

“

El enfoque de FireCycle no solo facilita la preparación ante eventos extremos, sino que proporciona una base científica sólida para diseñar comunidades adaptadas al fuego y resilientes ante el calentamiento global.

“

El algoritmo ScenFire emplea las probabilidades derivadas de los modelos empíricos para seleccionar y ponderar los eventos que mejor reconstruyen el régimen de incendios deseado.

El valor añadido de FireCycle: evolución en la modelización del riesgo

FireCycle expande las capacidades de las metodologías tradicionales —cuyo uso sigue siendo fundamental y plenamente vigente en la gestión del riesgo— al incorporar nuevos condicionantes biofísicos y tecnológicos. En el ámbito conceptual, la propuesta complementa las simulaciones convencionales integrando de forma explícita la capacidad de supresión (mediante factores de ataque inicial y contención), lo que permite ajustar con mayor realismo los perímetros de quema potenciales. En el plano metodológico, el proyecto se apoya en el enfoque ScenFire, un flujo estocástico automatizado que potencia el análisis clásico al calibrar la meteorología extrema con el registro histórico de incendios. La principal aportación de ScenFire es que permite evaluar la probabilidad de quema en función de la intensidad física del fuego, ofreciendo una herramienta complementaria de alta precisión para proyectar cómo responderán la interfaz urbano-forestal, las infraestructuras y los ecosistemas ante los retos del cambio global.

FIGURA 4. EJEMPLO INFOGRAFÍA. SECUENCIA METODOLÓGICA

FASE 1: Modelado empírico de la ignición y contención

Determinación de la probabilidad de ignición

Combina causas humanas y naturales usando factores como humedad del combustible, accesibilidad y densidad de población.

↑ **Algoritmo Random Forest:** Técnica de aprendizaje artificial que calibra modelos binarios para discernir entre ocurrencia (1) y ausencia (0).

Capacidad de ataque inicial

Evalúa si un incendio será contenido o escapará basándose en la proximidad a carreteras y recursos operativos.

↑ **Algoritmo Random Forest** aplicado a incendios controlados (1) respecto a los que han escapado (0).

Simulación de propagación FConstMTT con ScenFire

Genera miles de perímetros de fuego teóricos para reconstruir regímenes de incendio históricos o futuros.

↑ Construcción de escenarios a partir de situaciones meteorológicas y simulación mediante FConstMTT.

FASE 2: Simulación estocástica y análisis de riesgo

Probabilidad de quema (BP) y exposición

Cuantifica cuántas veces arderá un punto específico y qué activos (viviendas, bosques) están en peligro.

↑ Agregación de escenarios de exposición mediante ScenFire.

Proyecciones bajo escenarios de cambio climático

Proyecta el cambio del riesgo de cara al futuro según diferentes niveles de emisiones (SSP).

2

**MODELIZACIÓN DE
LA PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA
DE GRANDES
INCENDIOS**

Dentro del binomio empírico-estocástico que estructura el diseño metodológico de FireCycle, la componente empírica constituye el núcleo encargado de representar aquellos procesos que no pueden ser descritos mediante modelos físicos de propagación: la probabilidad de ignición de origen humano, la probabilidad de ignición por causas naturales y la capacidad de contención o escape del ataque inicial. Cada uno de estos procesos presenta una marcada variabilidad espacial y responde a interacciones complejas entre factores ambientales, territoriales, climáticos y antrópicos, lo que exige su modelización explícita para poder incorporarlos de forma realista dentro de la evaluación integrada del riesgo. En esencia, la distribución espacial de las igniciones condiciona la localización de los puntos emisores de fuego, mientras que la probabilidad de escape define qué incendios poseen capacidad potencial para evolucionar hacia eventos de gran magnitud y comportamiento extremo. Como consecuencia, estos módulos empíricos no representan variables accesorias del modelo, sino mecanismos estructurales que controlan la frecuencia, localización y capacidad de propagación de los incendios simulados.

Para representar estos procesos, FireCycle implementa una arquitectura probabilística basada en modelos empíricos espacialmente explícitos capaces de capturar relaciones no lineales y efectos de interacción entre variables predictoras (ej., interacciones entre meteorología y tipos de combustible). Esta aproximación permite integrar factores como densidad de población, accesibilidad, configuración del paisaje, continuidad del combustible, condiciones meteorológicas y presión antrópica, reproduciendo patrones territoriales de ignición y supresión coherentes con el comportamiento histórico observado. La integración de esta componente empírica dentro del marco estocástico resulta esencial para garantizar que las simulaciones consideran los mecanismos que subyacen a la ocurrencia de incendios.

2.1 MODELIZACIÓN PROBABILÍSTICA MEDIANTE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE ARTIFICIAL

Tanto la predicción de la probabilidad de ignición (de origen antrópico o natural) como la estimación de la probabilidad de escape a la contención se han modelado utilizando el algoritmo de aprendizaje artificial Random Forest (Breiman, 2001). Este algoritmo de aprendizaje automático es especialmente idóneo para el modelado probabilístico de la ocurrencia de

“

La distribución espacial de las igniciones condiciona la localización de los puntos emisores de fuego, mientras que la probabilidad de escape define qué incendios poseen capacidad potencial para evolucionar hacia eventos de gran magnitud y comportamiento extremo.

“

Conceptualmente, el algoritmo permite identificar relaciones e interacciones complejas que la estadística clásica no es capaz de aislar de forma independiente.

incendios debido a su capacidad para capturar interacciones complejas y relaciones netamente no lineales entre variables ambientales, climáticas y socioeconómicas, manteniendo además una gran robustez frente a bases de datos masivas o que presentan cierto nivel de ruido (Rodríguez & de la Riva, 2014). Conceptualmente, el algoritmo funciona analizando de forma simultánea el registro histórico de incendios reales y las condiciones geográficas del territorio, permitiendo identificar relaciones e interacciones complejas que la estadística clásica no es capaz de aislar de forma independiente.

Pero el elemento diferenciador de la propuesta no radica tanto en la herramienta matemática elegida, sino en cómo se ha parametrizado y adaptado el algoritmo *Random Forest* para responder a la naturaleza física y operativa de cada uno de los tres submodelos. El primero de ellos se centra en las igniciones humanas, entrenándose exclusivamente con registros históricos de origen antrópico mayores de 5 hectáreas; su objetivo es modelar la presión demográfica, las actividades socioeconómicas y la proximidad a infraestructuras como vectores de riesgo, analizando cómo interactúan dinámicamente con la inflamabilidad diaria de la vegetación forestal. Por su parte, el submodelo de igniciones naturales desplaza el foco hacia variables biofísicas y se acopla directamente con los registros espaciales procedentes de las redes de detección de descargas de rayos. En este caso, el algoritmo aprende a discriminar qué tormentas presentan un peligro real analizando la coincidencia geográfica de los impactos con factores estructurales como la altitud o el dosel de la masa forestal. Finalmente, el algoritmo da un giro conceptual en el módulo de la probabilidad de escape, abandonando las variables puramente ambientales para adentrarse en la logística de la emergencia. En este tercer bloque, el modelo se alimenta con parámetros operativos dinámicos que determinan el estrés del sistema de extinción, tales como el número de incendios activos simultáneamente —un indicador directo de la saturación de los recursos disponibles— y modelos de fricción espacial que calculan de forma explícita la accesibilidad del territorio para los medios de supresión terrestres y aéreos.

2.1.1. Ajuste de modelos de clasificación binaria para la modelización de la ocurrencia de incendios

La aproximación metodológica implementada para los componentes empíricos se basa en el ajuste de clasificadores binarios (ocurrencia vs ausencia de un evento). Entre estos procesos destacan la probabilidad espacial de ignición, diferenciada según causas antrópicas o naturales, y la probabilidad de escape del ataque inicial, entendida como la capacidad de un

incendio para superar las primeras maniobras de contención y evolucionar hacia eventos de gran magnitud. El enfoque probabilístico permite representar formalmente la incertidumbre inherente a estos procesos, integrando simultáneamente variables ambientales, climáticas, topográficas y socioeconómicas dentro de una estructura de aprendizaje automático no paramétrica. La variable dependiente se define de manera dicotómica:

$$Y \in \{0,1\}$$

donde el valor unitario ($Y=1$) representa la ocurrencia del evento modelado, como una ignición registrada o un incendio contenido con éxito, mientras que el valor nulo ($Y=0$) representa la ausencia del fenómeno o el fallo operativo de supresión.

Random Forest opera mediante la integración de árboles de decisión independientes construidos a partir de subconjuntos aleatorios de observaciones y predictores. Cada árbol subdivide iterativamente el espacio multidimensional de variables explicativas mediante particiones binarias recursivas, permitiendo capturar relaciones altamente no lineales, interacciones complejas y efectos umbral entre los factores territoriales y el comportamiento del fuego. La probabilidad final asociada a cada observación se obtiene como el promedio de las predicciones generadas por el conjunto de árboles:

$$P(Y=1) = (1/B) \sum T_b(X)$$

donde B representa el número total de árboles del ensamble y $T_b(X)$ la predicción individual del árbol b para el vector de predictores X .

Uno de los componentes más relevantes durante la calibración es la consiste en la creación de las variables respuesta, es decir, la conversión del fenómeno a modelar (presencia/ausencia de un incendio) en la variable dicotómica $\{0,1\}$. Concretamente, la inclusión de ausencias ($Y=0$) supone un reto para los modelos de probabilidad de ignición. En estudios de ignición no existen registros observados de "no-evento", por lo que resulta necesario generar artificialmente puntos de control que representen condiciones espaciales donde el fenómeno no ocurrió. Para minimizar sesgos estructurales se utilizan las denominadas *pseudo-ausencias*, que se generan mediante muestreos aleatorios restringiendo la ubicación de estas *pseudo-ausencias* a zonas con capacidad física para combustión, identifica-

“

El enfoque probabilístico permite representar formalmente la incertidumbre inherente a los procesos, integrando simultáneamente variables ambientales, climáticas, topográficas y socioeconómicas dentro de una estructura de aprendizaje automático no paramétrica.

“

Uno de los componentes más relevantes durante la calibración es la creación de las variables respuesta, es decir, la conversión del fenómeno a modelar en la variable dicotómica.

“

Para garantizar robustez estadística y transferibilidad espacial, el procedimiento incorpora un proceso intensivo de remuestreo, bootstrapping y validación cruzada basados en repeticiones de los procesos de muestreo aleatorio.

das a partir de cartografía de ocupación del suelo. Esta restricción espacial resulta esencial para evitar inflar artificialmente la capacidad predictiva del modelo. La inclusión de superficies intrínsecamente no combustibles, como masas de agua, zonas urbanas compactas o afloramientos rocosos, introduciría contrastes triviales entre presencias y ausencias, produciendo valores de precisión estadística irreales y reduciendo la capacidad de generalización del clasificador.

Adicionalmente, la metodología corrige el fuerte desequilibrio de clases característico de los inventarios de incendios mediante conjuntos equilibrados para el entrenamiento (Fernández et al., 2018). Para ello, se establece una proporción equivalente entre igniciones observadas y *pseudo-ausencias* aleatorizadas (1:1), estabilizando así el proceso de optimización interna del algoritmo y evitando que el modelo tienda sistemáticamente hacia la clase dominante. Para garantizar robustez estadística y transferibilidad espacial, el procedimiento incorpora un proceso intensivo de remuestreo, *bootstrapping* y validación cruzada basados en repeticiones de los procesos de muestreo aleatorio. Es decir, el modelo no se calibra a partir de una única partición de datos, sino mediante un protocolo *Monte Carlo* compuesto por varias ejecuciones independientes. Para cada ejecución se obtiene un nuevo conjunto aleatorio de *pseudo-ausencias* y se entrena un clasificador completamente independiente. Este procedimiento se utiliza también para la optimización de hiperparámetros del algoritmo. En última instancia, el procedimiento permite construir modelos altamente robustos frente al sobreajuste (*overfitting*), mejorando la capacidad predictiva y la estabilidad espacial de las estimaciones probabilísticas obtenidas. Como modelo final para realizar predicciones se selecciona el clasificador cuyo desempeño, medido mediante el Área Bajo la Curva ROC (ver sección 3.1.2), se sitúa en la mediana de la distribución de resultados obtenidos durante el conjunto de iteraciones. Alternativamente, también es una práctica habitual calcular el promedio de todas las predicciones y su variabilidad o desviación estándar. Este criterio proporciona soluciones más estables y representativas del comportamiento global del fenómeno y permite además evaluar la incertidumbre asociada a la variabilidad en la predicción.

2.1.2. Estrategias de validación y control de sesgos espaciales en las predicciones de ocurrencia

Para garantizar la solidez de un modelo de aprendizaje automático, es imprescindible implementar un marco estricto de validación que certifique que las predicciones son estables y cercanas a la realidad observada. La precisión global de estos

submodelos se mide a través del parámetro estadístico AUC (*area under the receiver operating characteristic curve*; Turner, 2020), obteniendo de manera consistente valores que superan el umbral de 0,70; lo que confirma una capacidad suficiente de discriminación/predicción (Bradley, 1997). En el caso de los modelos de probabilidad de ignición, el parámetro AUC evalúa la capacidad del modelo para distinguir entre las zonas que realmente se quemaron y aquellas que no. Esta métrica sintetiza el equilibrio entre la tasa de verdaderos positivos, es decir, las áreas correctamente identificadas como incendios, y la tasa de falsos positivos, que incluye situaciones en las que no ha ocurrido un incendio, pero el modelo predice una falsa ocurrencia. Un modelo robusto debe maximizar la detección de incendios reales, manteniendo al mismo tiempo una baja tasa de sobrepredicción. Un exceso de falsos positivos produciría cartografías saturadas de falsas alarmas y reduciría su utilidad operativa para la gestión territorial y la planificación preventiva. El AUC cuantifica precisamente esta capacidad de discriminación espacial. Cuanto más eficaz sea el algoritmo para concentrar las áreas realmente incendiadas en los valores más altos de peligrosidad antes de incorporar errores de clasificación, más próximo estará el indicador a su valor óptimo.

Sin embargo, en la modelización de datos geográficos existe otro problema latente: la autocorrelación espacial de los residuos. Esta autocorrelación se relaciona con la existencia de tendencia o de patrones espaciales en la distribución del error del modelo. Se considera que existe autocorrelación cuando el error tiende a agruparse en regiones específicas, hecho que habitualmente se relaciona con la existencia de variables geográficas ocultas, no consideradas o mal especificadas. Para garantizar la total independencia espacial de los resultados, la arquitectura de FireCycle incorpora una verificación de los residuos mediante el coeficiente estadístico *Moran's I* (Anselin, 1995), lo que unido al protocolo de remuestreo contribuye a mitigar la presencia de autocorrelación. El objetivo es garantizar la ausencia de patrones espaciales en el error, asegurando que el modelo no presenta sesgos geográficos y que sus predicciones son igualmente válidas y replicables en cualquier punto del territorio (Guélat & Kéry, 2018).

2.1.3. Interpretación de los factores de ocurrencia mediante la importancia Gini

Una de las críticas habituales que reciben los algoritmos de aprendizaje artificial es su opacidad, funcionando a menudo como "cajas negras" que ofrecen predicciones acertadas pero difíciles de interpretar desde un punto de vista físico. FireCycle resuelve esta limitación explotando una propiedad intrínseca

“

Un modelo robusto debe maximizar la detección de incendios reales, manteniendo al mismo tiempo una baja tasa de sobrepredicción. Un exceso de falsos positivos produciría cartografías saturadas de falsas alarmas y reduciría su utilidad operativa.

“

El objetivo es garantizar la ausencia de patrones espaciales en el error, asegurando que el modelo no presenta sesgos geográficos y que sus predicciones son igualmente válidas y replicables en cualquier punto del territorio.

“

El sistema debe permitir calcular la probabilidad de que se genere un foco de ignición viable (ya sea por el factor humano (P_h) o por la caída de un rayo, (P_r) y que, de manera simultánea, dicho foco posea las condiciones ambientales y logísticas para evadir el ataque temprano de los servicios de supresión (P_e).

del algoritmo *Random Forest*, el cálculo de la Jerarquía de Importancia de Variables (*Gini Importance*). Esta métrica cuantifica el nivel de degradación o pureza de los nodos cada vez que una variable predictora se utiliza para dividir un árbol de decisión. En términos sencillos, mide cuánta información útil aporta cada variable para resolver el problema. Si una variable se elimina o se altera y la precisión del modelo se reduce, significa que su peso o importancia para modelar y predecir el fenómeno es relevante.

La aplicación de la importancia de Gini permite escrutar el modelo y auditar el peso de cada variable en la predicción. Por ejemplo, en el submodelo de igniciones humanas, este análisis revela que el contenido de humedad de los combustibles finos muertos (*dead fuel moisture content*, DFMC) ostenta una importancia superior al 90 %, relegando a los tipos de combustible forestal a un peso menor al 10 %. Esto ofrece una valiosa información de gestión: la inflamabilidad y aridez del combustible controlan el éxito de la ignición con mucha más fuerza que las especies presentes. En paralelo, al analizar el submodelo de escape, la importancia de Gini sitúa a los parámetros de accesibilidad territorial y distancia a las bases de las cuadrillas de extinción en lo más alto de la jerarquía (alrededor del 80 %). De este modo se valida la coherencia física de los submodelos y se identifican qué factores son relevantes para cada fenómeno y por tanto, susceptibles de modificarse para reducir el riesgo.

2.2. COMBINACIÓN DE MODELOS PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

El valor añadido de este componente empírico dentro de la modelización del riesgo reside en que los tres submodelos se combinan para dar lugar a una métrica unificada: la probabilidad condicionada de ocurrencia con escape o probabilidad de ocurrencia de incendios extremos. En la gestión del riesgo, la consideración de igniciones históricas resulta insuficiente e incluso engañosa como métrica exclusiva para determinar el patrón de ocurrencia de incendios. Un elevado número de focos de ignición en zonas altamente vigiladas o accesibles rara vez prospera en un incendio de grandes dimensiones. Por tanto, el sistema debe permitir calcular la probabilidad de que se genere un foco de ignición viable (ya sea por el factor humano (P_h) o por la caída de un rayo, (P_r) y que, de manera simultánea, dicho foco posea las condiciones ambientales y logísticas para evadir el ataque temprano de los servicios de

supresión (P_e). Esta relación se formula matemáticamente mediante la intersección probabilística:

$$P_o = (P_H \cup P_n) \cap P_e$$

Este enfoque condicionado es el que determina el potencial de aparición de incendios que se sitúan fuera de la capacidad de extinción. Al multiplicar la unión del potencial de ignición por la probabilidad de escape, el modelo actúa como un filtro que minimiza el ruido estadístico generado por los conatos que son extinguidos de forma inmediata. Lo que esta ecuación aísla aquellos eventos extraordinarios donde confluyen una ventana meteorológica favorable al fuego, una alta continuidad del combustible y una limitación operativa o de accesibilidad para los medios de extinción. Es en estas situaciones donde el incendio forestal deja de ser un incidente controlable y adquiere la energía y velocidad necesarias para desbordar los sistemas de emergencia.

La identificación de esta probabilidad condicionada es, a su vez, el factor fundamental que gobierna la posterior fase de simulación estocástica (ver sección 3). Los modelos de simulación estocástica del fuego no pueden ni deben alimentar sus simulaciones con localizaciones aleatorias o distribuciones homogéneas de incendios si pretenden reflejar el riesgo real del territorio (Parisien et al., 2019). Al utilizar la probabilidad de ocurrencia condicionada como una capa de ponderación espacial, el módulo estocástico restringe y dirige la simulación de perímetros virtuales hacia aquellas zonas donde el paisaje es más propenso a desencadenar incendios fuera de capacidad de extinción. Esto garantiza que las métricas finales de probabilidad de quema y exposición no sean un mero reflejo de la frecuencia histórica de incendios, sino una proyección rigurosa de los escenarios más peligrosos. En esta arquitectura cada submodelo proporciona un filtro probabilístico que contribuye a determinar el desarrollo del incendio en función distintos elementos:

- » La **probabilidad de incendios de origen antrópico** evalúa el impacto de la presión demográfica y la accesibilidad en el inicio del fuego. En este análisis, la proximidad a la WUI y a la red de carreteras actúa como un vector de riesgo. La densidad de población y la ocurrencia de incendios no mantienen una relación lineal. En los núcleos urbanos compactos, la probabilidad de ignición forestal desciende de forma drástica al interrumpirse la continuidad del combustible. La presión antrópica alcanza su

“

El módulo estocástico restringe y dirige la simulación de perímetros virtuales hacia aquellas zonas donde el paisaje es más propenso a desencadenar incendios fuera de capacidad de extinción. Esto garantiza que las métricas finales de probabilidad de quema y exposición no sean un mero reflejo de la frecuencia histórica de incendios, sino una proyección rigurosa de los escenarios más peligrosos.

máxima influencia en las franjas periurbanas, donde la interfaz entre áreas habitadas y masas forestales favorece las condiciones necesarias para el inicio y propagación de incendios.

- » **Probabilidad de ignición por causas naturales.** Aunque los factores antrópicos dominen claramente el registro histórico en el arco Mediterráneo, la inclusión de las igniciones por causas naturales es indispensable para la robustez del modelo. Este componente adquiere especial importancia en zonas de alta montaña como el Sistema Ibérico donde las tormentas secas estivales introducen una variabilidad espacial y temporal muy significativa en la ocurrencia de incendios naturales. Este factor está directamente condicionado por el contenido de humedad de los combustibles. El DFMC es la variable crítica del proceso, ya que modula la energía neta necesaria para la ignición. Si las ramas secas o la hojarasca tienen demasiada humedad, el fuego invierte su energía inicial

en evaporar esa agua. Este tipo de igniciones tiene además una capa adicional de complejidad dado su potencial para ocurrir en zonas distantes, lo que dificulta su control.

- » La **probabilidad de escape** constituye el elemento diferenciador del modelo. Representa la probabilidad de que el incendio escape al ataque inicial de los servicios de extinción, convirtiéndose en un incendio de grandes dimensiones. Las posibilidades de que el ataque inicial tenga éxito y el incendio no progrese dependen en gran medida de la accesibilidad, que juega un papel crucial al determinar el tiempo de llegada de las brigadas de extinción. A su vez, la presión sobre los medios de extinción, representada por la conjunción de focos activos modula el estrés global sobre la capacidad de supresión. Factores meteorológicos como la velocidad del viento determinan el potencial de propagación e intensidad del fuego.

3

**SIMULACIÓN DE
PROPAGACIÓN Y
COMPORTAMIENTO
DEL FUEGO MEDIANTE
MODELIZACIÓN
ESTOCÁSTICA**

La incidencia de incendios forestales en la Europa mediterránea atraviesa una transformación estructural de sus regímenes que sitúa a la región en un contexto de riesgo creciente. Los episodios extremos han dejado de constituir eventos excepcionales para integrarse en los nuevos regímenes como fenómenos recurrentes (Rodrigues, Camprubí, et al., 2023). Esta evolución responde a la interacción de múltiples factores territoriales y ambientales: el aumento de la peligrosidad meteorológica asociado al cambio climático, la acumulación y continuidad de combustible derivada del abandono de los usos agroforestales tradicionales y la expansión sostenida de la WUI. Como resultado, se está produciendo un incremento progresivo de incendios de comportamiento extremo y elevada severidad, caracterizados por alta liberación de energía durante la combustión, velocidades de propagación muy elevadas y una capacidad creciente para generar procesos eruptivos y fenómenos convectivos propios. Estos incendios alteran de forma profunda el funcionamiento ecológico del paisaje, comprometen la resiliencia de los ecosistemas y superan con frecuencia la capacidad de extinción de los dispositivos de emergencia.

En este contexto, la probabilidad de ocurrencia constituye el componente desencadenante de los impactos, siendo uno de los elementos clave para comprender la distribución espacial de los incendios. En España, donde aproximadamente el 95 % de las igniciones tienen origen antrópico, comprender la dinámica espacial de la ignición humana resulta esencial para cualquier estrategia de prevención (Rodrigues et al., 2018). La aplicación de algoritmos empíricos permite modelizar relaciones complejas y no lineales entre variables socioeconómicas, ambientales y meteorológicas. Estos enfoques mejoran la capacidad predictiva frente a modelos estadísticos tradicionales y facilitan la identificación de patrones ocultos asociados a la presión humana sobre el territorio. Además, permiten incorporar grandes volúmenes de información geoespacial y generar superficies continuas de probabilidad adaptadas a diferentes escalas espaciales. Su modelización permite identificar patrones espaciales recurrentes y anticipar escenarios de mayor exposición (sección 2.1).

Sin embargo, el conocimiento empírico de la ocurrencia presenta limitaciones intrínsecas. A partir de éste se indica dónde existe mayor probabilidad de inicio del fuego, pero no permite estimar de forma directa su capacidad de propagación, intensidad potencial ni impacto final sobre el territorio. Dicho de otro modo, un foco iniciado bajo condiciones meteorológicas moderadas y baja conectividad del combustible no genera las mismas consecuencias que una ignición ocurrida duran-

“

Se está produciendo un incremento progresivo de incendios de comportamiento extremo y elevada severidad, caracterizados por alta liberación de energía durante la combustión, velocidades de propagación muy elevadas y una capacidad creciente para generar procesos eruptivos y fenómenos convectivos propios.

“

Para la gestión y planificación proactiva del riesgo de incendio, los marcos de modelización estocástica representan una oportunidad estratégica, ya que permiten incorporar la incertidumbre inherente a la interacción entre el clima, la vegetación y la actividad humana al reproducir múltiples trayectorias potenciales del fuego sobre un gemelo digital del paisaje.

te episodios extremos de sequía, viento o altas temperaturas (Alcasena et al., 2019). Para la gestión y planificación proactiva del riesgo de incendio, la transición desde enfoques empíricos hacia marcos de modelización estocástica representa una oportunidad estratégica fundamental, ya que permite incorporar de manera explícita la incertidumbre inherente a la interacción entre el clima, la vegetación y la actividad humana al reproducir múltiples trayectorias potenciales del fuego sobre un gemelo digital del paisaje. La mejora en la predicción de la ocurrencia de incendios no resuelve por sí misma la complejidad del riesgo de incendio. Superar una visión rígida requiere integrar la probabilidad de ocurrencia con modelos físicos y cuasi-físicos de propagación capaces de representar el comportamiento dinámico del fuego. La simulación de la propagación permite evaluar velocidad de avance, intensidad lineal, longitud de llama, severidad potencial y exposición de infraestructuras, ecosistemas y poblaciones. Esta integración facilita la identificación de patrones de vulnerabilidad sistémica y de áreas donde el comportamiento esperado del fuego superará la capacidad de extinción disponible. Frente a las aproximaciones deterministas que se limitan a replicar las ocurrencias históricas, la modelización estocástica faculta la evaluación exhaustiva de la variabilidad espacial y temporal del comportamiento del fuego, facilitando la identificación de zonas de convergencia de trayectorias propagación y estimando con precisión las probabilidades de afectación bajo diversos escenarios meteorológicos y diferentes estrategias de gestión forestal (Alcasena et al., 2022).

La modelización estocástica del riesgo de incendio persigue además proporcionar un resultado cuantitativo diseñado específicamente para guiar la planificación estratégica y

Integración de técnicas de modelización

La convergencia entre modelos de ignición basados en inteligencia artificial y simulaciones estocásticas de propagación constituye actualmente una de las principales líneas de avance en ciencia del fuego. Estos marcos integrados permiten generar métricas espaciales de riesgo más robustas, apoyar estrategias de prevención basadas en evidencia y optimizar la planificación territorial y operativa. Asimismo, facilitan el análisis prospectivo bajo escenarios de cambio climático, donde se espera un incremento de las ventanas meteorológicas favorables a incendios extremos y una expansión de áreas altamente expuestas al fuego de alta intensidad.

la mitigación del peligro a medio y largo plazo. A diferencia de los índices convencionales de peligro diario o las recreaciones de incendios reales para apoyar la extinción operativa o la evacuación, este método utiliza técnicas de simulación masiva para proyectar la probabilidad espacial de quema y sus impactos potenciales sobre el territorio. Para lograrlo, el sistema integra de manera simultánea el denominado “fichero de paisaje” —que parametriza en formato ráster la topografía, los modelos de combustible vegetal y la estructura del dosel forestal— con escenarios meteorológicos de viento y contenido de humedad del combustible. A partir de una red de puntos de inicio o “semillas” que reproducen los patrones geográficos de ocurrencia (ver sección 2.2), los algoritmos de propagación física como el MTT modelan el crecimiento plausible de decenas de miles de perímetros de incendio. Este conjunto masivo de simulaciones es calibrado exhaustivamente para garantizar que replique el régimen de incendios de la región estudiada. El riesgo se cuantifica mediante la integración de la probabilidad de quema —derivada de las simulaciones estocásticas— con la vulnerabilidad específica de los activos del paisaje. Esta última se evalúa en función de la intensidad y la longitud de llama proyectadas por el frente de fuego, estimando así el impacto potencial sobre cada elemento expuesto.

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE PARA LA SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN

La solidez de cualquier modelo de evaluación del riesgo de incendio depende directamente de la fidelidad con la que éste representa la estructura y composición del paisaje. Esta representación requiere la integración de información relativa a la distribución espacial de los combustibles, la topografía, los usos del suelo y elementos expuestos con resoluciones suficientemente detalladas para capturar la heterogeneidad territorial.

En la simulación estocástica del comportamiento del fuego, la construcción de ficheros de paisaje constituye un elemento central dentro de los modelos de simulación de incendios, ya que determina las condiciones físicas bajo las que se calcula la propagación del fuego. Para este propósito, FireCycle ha utilizado la información procedente del *Pan-European Fuel Map Server* (Kutchartt et al., 2024), que proporciona una caracterización armonizada de modelos de combustible para el conjunto del territorio europeo, o conjuntos de infor-

“

En la simulación estocástica del comportamiento del fuego, la construcción de ficheros de paisaje constituye un elemento central dentro de los modelos de simulación de incendios, ya que determina las condiciones físicas bajo las que se calcula la propagación del fuego.

“

El fichero de paisaje reproduce la estructura geoespacial fundamental para la simulación física del comportamiento del fuego.

mación análogos. Este producto permite representar de forma consistente la continuidad horizontal y vertical de la vegetación, integrando categorías de combustible adaptadas a los principales tipos de cobertura presentes en ambientes mediterráneos. Su parametrización, basada en modelos de combustible de Rothermel y Scott & Burgan (Scott & Burgan, 2005), facilita la incorporación de propiedades físicas relacionadas con carga de combustible, altura, compactación y relación superficie-volumen, variables fundamentales para estimar la inflamabilidad y el comportamiento potencial del fuego.

El fichero de paisaje reproduce la estructura geoespacial fundamental para la simulación física del comportamiento del fuego. Las capas topográficas describen la configuración del terreno mediante la elevación, la pendiente y la orientación. La elevación condiciona gradientes térmicos y patrones de humedad; la pendiente favorece la aceleración de la propagación ascendente; y la orientación regula la exposición a la radiación solar, influyendo directamente en el secado y la inflamabilidad de la vegetación.

Las variables de combustible representan las características físicas y estructurales de la biomasa disponible para la combustión. En superficie, los modelos de combustible parametrizan la carga, continuidad y profundidad del material vegetal fino responsable de la propagación inicial. En el estrato arbóreo, la estructura del dosel se caracteriza mediante la cobertura de copas, la altura del dosel, la altura de la base de la copa y la densidad aparente del dosel. Estas variables controlan la transición del fuego superficial hacia incendios de copas y determinan la capacidad de propagación continua a través del estrato arbóreo (Finney, 2006).

La utilización de estos modelos permite identificar vulnerabilidades diferenciales asociadas a cada tipo de combustible. Los pastizales y combustibles finos presentan una elevada susceptibilidad a la ignición debido a su alta relación superficie-volumen y reducido tiempo de respuesta frente a cambios atmosféricos. Bajo condiciones de baja humedad relativa y aumento del viento, estos combustibles alcanzan rápidamente estados críticos de inflamabilidad, favoreciendo incendios de rápida propagación. Por el contrario, combustibles leñosos más densos muestran respuestas más lentas, aunque pueden sostener intensidades elevadas y procesos de combustión de mayor duración. Esta diferenciación resulta esencial para representar adecuadamente la dinámica espacial del fuego en paisajes mediterráneos altamente fragmentados y sometidos a intensos cambios de uso del suelo.

3.2. CARACTERIZACIÓN METEOROLÓGICA DE LOS ESCENARIOS DE PROPAGACIÓN

El paisaje define únicamente el potencial estructural para la propagación del fuego, siendo las condiciones meteorológicas las que controlan la disponibilidad efectiva del combustible, regulan los procesos de transferencia de calor y determinan la velocidad y dirección principal de propagación (Rothermel, 1983). Variables como la temperatura del aire, la humedad relativa y el viento condicionan directamente la inflamabilidad del combustible fino muerto y la intensidad potencial del incendio. Por este motivo, la definición de escenarios meteorológicos representa uno de los componentes más importantes dentro de los sistemas de simulación estocástica de incendios forestales. La configuración de estos escenarios tiene como objetivo representar las condiciones atmosféricas bajo las cuales los incendios afectan mayores superficies. En regiones mediterráneas, donde la simultaneidad de altas temperaturas, sequedad atmosférica y episodios de viento intenso favorece incendios de elevada severidad, el uso de condiciones meteorológicas medias resulta insuficiente para caracterizar situaciones de riesgo.

La modelización requiere incorporar escenarios representativos de condiciones límite, capaces de reproducir los episodios que históricamente han generado grandes incendios forestales. Por ejemplo, la reducción del DFMC constituye uno de los factores más determinantes en la transición desde incendios de comportamiento moderado hacia incendios de rápida expansión. Durante episodios de elevada demanda evaporativa atmosférica, el combustible fino pierde humedad de forma acelerada hasta alcanzar umbrales críticos de inflamabilidad. En estas condiciones, disminuye la energía necesaria para iniciar la combustión y aumenta la eficiencia de propagación en superficie. Por otra parte, la combinación de baja humedad del combustible con alta velocidad de viento favorece procesos de alineamiento entre pendiente, combustible y flujo atmosférico, incrementando significativamente la intensidad lineal del frente de llama (Dios et al., 2022).

Para diseñar los escenarios meteorológicos de simulación se ha seguido una metodología basada en percentiles extremos derivados de series históricas de condiciones meteorológicas en las que han ocurrido incendios en el pasado. La definición de escenarios de propagación se realizó utilizando el percentil 95 (5 % de los valores más altos) para variables relacionadas con energía y propagación, como temperatura y velocidad del viento, y percentil 5 (5 % de los valores más bajos) para variables asociadas a humedad del combustible. Este

“

La definición de escenarios meteorológicos representa uno de los componentes más importantes dentro de los sistemas de simulación estocástica de incendios forestales.

enfoque permite representar condiciones atmosféricas de elevada peligrosidad, donde la capacidad de secado del aire y la transferencia convectiva favorecen un comportamiento extremo del fuego (Aparício et al., 2023). La construcción de escenarios meteorológicos extremos se apoyó en datos procedentes de reanálisis climáticos y meteorológicos de alta resolución, particularmente ERA5-Land (Muñoz Sabater, 2019), que proporciona series temporales horarias consistentes para variables atmosféricas esenciales. Estas bases de datos permiten reconstruir las condiciones meteorológicas observadas durante décadas y extraer patrones espaciales y temporales asociados a incendios históricos de gran magnitud. La utilización de reanálisis resulta especialmente relevante en estudios regionales, donde la heterogeneidad topográfica y climática mediterránea exige información continua y espacialmente coherente.

Las simulaciones dejan de depender de escenarios meteorológicos arbitrarios y pasan a estar ponderadas según la frecuencia histórica. Este enfoque permite representar de forma más realista la variabilidad meteorológica asociada al fuego y facilita el análisis probabilístico de escenarios extremos bajo condiciones climáticas presentes y futuras.

3.2.1. Identificación de tipos de tiempo relacionados con la incidencia de incendios

La meteorología asociada a incendios extremos responde habitualmente a configuraciones atmosféricas recurrentes. Lejos de tratarse de eventos aleatorios, los grandes incendios suelen desarrollarse bajo patrones sinópticos bien definidos, caracterizados por combinaciones específicas de temperatura, estabilidad atmosférica, sequedad y circulación regional del viento. La identificación de estos patrones permite estructurar las simulaciones de propagación sobre escenarios físicamente plausibles y estadísticamente representativos. Las simulaciones dejan de depender de escenarios meteorológicos arbitrarios y pasan a estar ponderadas según la frecuencia histórica (por ejemplo, área afectada bajo cada combinación).

Para identificar estas situaciones se han aplicado técnicas de clasificación multivariante para identificar tipos de tiempo dominantes. Mediante algoritmos de agrupamiento, como *K-means*, se han analizado series meteorológicas históricas para agrupar incendios con configuraciones atmosféricas similares en categorías homogéneas. Cada categoría representa una firma meteorológica característica asociada a determinados comportamientos del fuego. En regiones mediterráneas de la Península Ibérica, estos patrones incluyen situaciones dominadas por advecciones cálidas y secas de origen sahariano, episodios de subsidencia anticiclónica persistente y eventos de viento regional intenso asociados a gradientes de presión (Rodrigues et al., 2021; Rodrigues, González-Hidalgo, et al., 2019). Cada uno de estos escenarios produce respuestas diferenciadas en términos de velocidad de propagación e intensidad del fuego.

3.2.2. Automatización de la obtención de información mediante *PrepFire*

La generación de escenarios meteorológicos requiere sintetizar grandes volúmenes de información en parámetros compatibles con los modelos de propagación. Para automatizar este proceso se ha diseñado la librería para Python *PrepFire* (*PREPreparation for FIRE simulation*; Yang & Rodrigues, 2026). Diseñado específicamente como parte de un flujo metodológico automatizado, este paquete permite preparar y procesar toda la información necesaria para la simulación (ficheros de paisaje, escenarios meteorológicos y datos de igniciones). *PrepFire* actúa como interfaz técnica entre las bases de datos meteorológicas y los motores de simulación, automatizando tareas de descarga, procesamiento, interpolación y generación de ficheros de entrada. A partir de series temporales procedentes de ERA5-Land, el algoritmo extrae variables meteorológicas horarias, ajusta su resolución espacial y temporal y genera los formatos requeridos por modelos de comportamiento del fuego basados en FARSITE o FlamMap.

Entre los productos generados se encuentran los ficheros de tipos de tiempo, utilizados para definir las condiciones de temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento; y los ficheros de humedad del combustible, fundamentales para caracterizar el estado hídrico de las diferentes clases de combustible muerto. La automatización mediante *PrepFire* aporta ventajas metodológicas y operativas relevantes. Reduce errores asociados al procesamiento manual, garantiza la reproducibilidad de los experimentos y permite generar múltiples escenarios meteorológicos de forma sistemática. Este aspecto resulta esencial en simulaciones estocásticas de gran escala, donde se requieren miles de iteraciones bajo diferentes combinaciones atmosféricas para evaluar patrones probabilísticos de propagación.

La integración de *PrepFire* dentro del flujo de trabajo permitió alimentar las simulaciones desarrolladas con *FConstMTT* mediante escenarios meteorológicos coherentes con la climatología extrema de las regiones mediterráneas. De este modo, las trayectorias de propagación obtenidas reflejan condiciones atmosféricas físicamente plausibles y representativas de los episodios responsables de los incendios más severos registrados en el territorio.

La combinación entre datos de reanálisis, clasificación sinóptica y automatización meteorológica constituye, por tanto, una base robusta para la evaluación espacial del riesgo y el análisis prospectivo de incendios extremos bajo escenarios de cambio climático.

“

La combinación entre datos de reanálisis, clasificación sinóptica y automatización meteorológica constituye una base robusta para la evaluación espacial del riesgo y el análisis prospectivo de incendios extremos bajo escenarios de cambio climático.

3.3. SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN Y CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE QUEMA

3.3.1. Simulación básica de propagación a escala de paisaje

Sobre esta base de información y escenarios de modelización se han desarrollado las simulaciones de propagación mediante *FConstMTT* (Missoula Fire Sciences Laboratory, 2024), una implementación basada en el algoritmo MTT, ampliamente utilizada para modelizar trayectorias potenciales de propagación bajo múltiples escenarios de ignición y condiciones meteorológicas constantes. Las simulaciones integran el fichero de paisaje derivado del *Pan-European Fuel Map Server* junto con los parámetros meteorológicos representativos de condiciones críticas de propagación. La simulación mediante *FConstMTT* aporta una cualidad fundamental. En lugar de representar el fuego como un fenómeno puntual, permite analizarlo como un proceso dinámico condicionado por la interacción entre combustible, topografía y meteorología. A través de decenas de miles de simulaciones de incendios plausibles es posible identificar corredores preferentes de propagación, áreas de acumulación de incendios con alta capacidad de generar pérdidas y zonas donde el comportamiento esperado del fuego superará la capacidad potencial de extinción. Estas métricas permiten evaluar configuraciones del paisaje favorables para la propagación del fuego y constituyen una herramienta clave para apoyar estrategias de prevención, planificación forestal y priorización operativa bajo escenarios de incendios extremos.

“

La modelización convencional de incendios forestales mediante herramientas como FConstMTT presenta limitaciones operativas ya que los resultados de las simulaciones están fuertemente condicionados a la información de partida, un diseño que obliga a ejecutar simulaciones completas ante cualquier variación en las condiciones de contorno.

No obstante, la modelización convencional de incendios forestales mediante herramientas como *FConstMTT* presenta limitaciones operativas ya que los resultados de las simulaciones (ej. probabilidad de quema) están fuertemente condicionados a la información de partida, un diseño que obliga a ejecutar simulaciones completas ante cualquier variación en las condiciones de contorno, por ejemplo, explorar un patrón alternativo de probabilidad de ocurrencia. El flujo de trabajo habitual impone una calibración iterativa y manual sumamente exigente en tiempo de computación, orientada a ajustar parámetros complejos como la duración de la propagación hasta lograr que las dimensiones de los incendios simulados converjan estadísticamente con la distribución histórica registrada en la región. En consecuencia, cualquier modificación como el desplazamiento geográfico de las “semillas” de inicio o en las variables meteorológicas de los escenarios teóricos exige repetir las simulaciones desde el principio. Esto conlleva un importante coste computacional y una rigidez operativa

que restringe drásticamente la evaluación ágil de escenarios de gestión alternativos.

3.3.2. Calibración de escenarios de simulación

La fiabilidad de los mapas de riesgo depende intrínsecamente de la capacidad del modelo para replicar la realidad estadística del territorio. El flujo de trabajo tradicional suele padecer un "bucle de calibración" donde el analista debe ajustar manualmente variables como la duración de la propagación hasta que la distribución de tamaños simulados coincide con la histórica, un proceso lento y propenso al error humano. Para trasladar este marco conceptual a una dimensión práctica y operativa, superando estas limitaciones, FireCycle implementa un flujo de trabajo secuencial denominado ScenFire (Rodríguez, 2025). ScenFire rompe el cuello de botella mediante un

FIGURA 5. SECUENCIA DE ETAPAS DESARROLLADAS EN EL PROTOCOLO SCENFIRE

ScenFire transforma la gestión del riesgo al permitir el testeo de escenarios “what-if” sin necesidad de repetir el proceso de simulación, facilitando la evaluación de políticas de prevención antes de su implementación.

diseño basado en una biblioteca precomputada de incendios y una selección probabilística post-simulación. Mientras que el modelo tradicional queda “bloqueado” ante cualquier cambio en las condiciones de contorno, ScenFire permite modificar los patrones de ignición o los regímenes de fuego teóricos —como la ley de potencia— de forma inmediata. Esta flexibilidad transforma la gestión del riesgo al permitir el testeo de escenarios “what-if” sin necesidad de repetir el proceso de simulación, facilitando la evaluación de políticas de prevención antes de su implementación. En esencia, ScenFire reorganiza la secuencia tradicional de etapas en la modelización estocástica, implementando un protocolo probabilístico de selección de incendios que reproduce un escenario concreto.

En el núcleo de ScenFire se encuentra un sistema modular diseñado para garantizar que la representatividad sea el eje rector de la simulación. La secuencia arranca con la definición de escenarios meteorológicos una etapa dedicada a la recopilación y el procesamiento de datos históricos correspondientes a fechas críticas de incendios con el fin de modelar variables climáticas esenciales. A partir de esta base, la segunda etapa se centra en la ejecución de simulaciones mediante *FConstMTT*, lanzando miles de incendios virtuales parametrizados según las propiedades del paisaje, los modelos de combustible locales, la duración potencial de los frentes y la probabilidad de emisión de pavesas (*spotting*). El flujo operativo avanza hacia su tercera fase con el establecimiento del escenario objetivo, determinado por el régimen de incendio a reproducir y el patrón de ocurrencia a utilizar, un proceso de donde los datos simulados se cruzan minuciosamente con las distribuciones reales de tamaño de incendio e igniciones históricas de la zona de estudio. Posteriormente, en la cuarta etapa, el sistema realiza la selección de perímetros simulados, discriminando y eligiendo estadísticamente aquellos incendios que resulten necesarios para representar de manera robusta, el equivalente a miles de temporadas de incendios teóricas. Las dos últimas fases del flujo consolidan los resultados espaciales del modelo. En la quinta etapa se calcula la probabilidad de quema (*burn probability*), generando una cartografía detallada que evalúa la recurrencia potencial del fuego en el territorio de forma condicional a su intensidad física, medida comúnmente a través de la longitud de llama esperada. Finalmente, el proceso culmina con el análisis de exposición e impacto, un paso crítico donde el mapa de probabilidad e intensidad obtenido se superpone con las capas georreferenciadas de infraestructuras, viviendas u otros recursos, determinando el nivel de exposición real del territorio.

Eficiencia y ventajas de la simulación de escenarios en FireCycle

La integración de modelos aporta un valor añadido clave en términos de resolución y agilidad para la toma de decisiones. Por un lado, la definición de una “huella de ignición” precisa permite optimizar los puntos de partida de las simulaciones; esto ayuda a identificar no solo las zonas con mayor probabilidad de inicio, sino aquellos puntos críticos donde un foco tiene el potencial de transformarse en una emergencia que comprometa la capacidad de extinción. Por otro lado, el enfoque ScenFire optimiza los tiempos de computación tradicionales, permitiendo a los gestores explorar con rapidez escenarios hipotéticos frente al cambio climático o la evolución de los usos del suelo. De este modo, se facilita la reproducción ágil de regímenes de fuego teóricos, ofreciendo una herramienta de diagnóstico dinámica y accesible que complementa eficazmente los estudios de planificación a largo plazo. Mediante la simulación estocástica de miles de temporadas de incendios plausibles, esta metodología permite cuantificar con precisión el número de activos potencialmente afectados, tales como edificaciones, infraestructuras críticas o áreas de alto valor ecológico.

4

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LOS INCENDIOS FORESTALES

La gestión proactiva del riesgo de incendio exige diferenciar entre la simple presencia del fuego y la exposición a incendios potencialmente destructivos. Esta distinción se suele abordar desde dos métricas clave: la probabilidad de quema y la probabilidad condicional de quema (Alcasena et al., 2022; Finney et al., 2011; Parisien et al., 2019).

4.1. DETERMINANDO LA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN AL FUEGO

4.1.1. La probabilidad de quema

La probabilidad de quema (o BP) constituye uno de los productos centrales de la modelización estocástica de incendios forestales. Se representa mediante un mapa ráster espacialmente explícito en el que cada píxel almacena un valor continuo entre 0 y 1, correspondiente a la probabilidad de que esa celda resulte afectada por el fuego dentro de un periodo determinado. Este índice no describe el peligro meteorológico en el corto plazo, sino la recurrencia potencial del fuego bajo un régimen de incendios específico definido por las condiciones de ignición, propagación y comportamiento simuladas en el modelo. La BP se obtiene a partir de la integración estadística de miles de simulaciones independientes. Para cada píxel, el valor se calcula como la relación entre el número de veces que la celda fue interceptada por los perímetros de incendio simulados y el número total de incendios generados. Este procedimiento transforma la frecuencia espacial de quema en una métrica normalizada y comparable entre territorios, escenarios y periodos de análisis.

Una vez estandarizado en función de la incidencia media anual esperada (por ejemplo, en función de la superficie anual quemada por incendios) este indicador representa la probabilidad anual o por temporada, pudiendo ser interpretada como un periodo de retorno del fuego, de manera similar a los periodos de retorno de crecidas e inundaciones. La distribución espacial de la probabilidad de quema sintetiza la interacción entre múltiples factores biofísicos y territoriales: la continuidad y estructura del combustible, los efectos topográficos sobre la propagación, la influencia de los vientos dominantes y la localización de las fuentes históricas de ignición. Por todo lo anterior, la BP es una variable estratégica para la planificación preventiva, la priorización de tratamientos selvícolas, la evaluación de exposición de infraestructuras y ecosistemas, y el diseño de políticas de reducción del riesgo de incendios forestales.

“

La probabilidad de quema es una variable estratégica para la planificación preventiva, la priorización de tratamientos selvícolas, la evaluación de exposición de infraestructuras y ecosistemas, y el diseño de políticas de reducción del riesgo de incendios forestales.

4.1.2. La probabilidad condicional de quema

La probabilidad condicional de quema (Conditional Flame Length Probability o CFLP) es una extensión de la probabilidad de quema orientada a caracterizar la intensidad potencial del fuego. Mientras la BP cuantifica la probabilidad de que un píxel sea afectado, la CFLP describe la probabilidad de que ese mismo píxel experimente una determinada clase de longitud de llama una vez que el incendio alcanza la celda. La CFLP se calcula a partir de la distribución estadística de las longitudes de llama simuladas en cada píxel a lo largo de miles de incendios virtuales.

Para cada clase de intensidad, el valor corresponde a la proporción de veces que la celda registró una longitud de llama determinada respecto al número total de veces que dicha celda ha sido afectada por un incendio simulado. Este producto permite profundizar en la severidad potencial y la capacidad de control del incendio. Las longitudes de llama elevadas se asocian a mayores intensidades del frente de propagación, incremento de la transferencia de calor, transición hacia fuego de copa y pérdida de eficacia de los medios de extinción terrestres. La CFLP permite identificar áreas donde el fuego presenta mayor potencial destructivo, incluso en sectores con probabilidades moderadas de ignición o propagación. Del mismo modo que la BP, la CFLP puede anualizarse o expresarse de manera relativa a un periodo para facilitar la cuantificación de la exposición.

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL FUEGO

El cálculo de la exposición al fuego es la clave para la evaluación cuantitativa del riesgo, ya que permite transformar la probabilidad de quema en estimaciones de impacto territorial, económico y social.

4.2.1. Cuantificación de los recursos expuestos

El cálculo de la exposición al fuego es la clave para la evaluación cuantitativa del riesgo, ya que permite transformar la probabilidad de quema en estimaciones de impacto territorial, económico y social. Este análisis se basa en la integración espacial, mediante técnicas de superposición cartográfica en entornos SIG, de los mapas de BP anual con las capas vectoriales que representan los activos expuestos del territorio, incluyendo edificaciones, infraestructuras críticas, redes de transporte o distribución espacial de la población, entre otros. A partir de esta información, es posible cuantificar la pérdida anual esperada. Esta métrica representa el promedio anual de recursos potencialmente afectados o de población expuesta, por ejemplo, el número anual de edificios que pueden ser afectados dentro de la zona de estudio.

La exposición derivada exclusivamente de la probabilidad de quema presenta una limitación fundamental, dado que no todos los incendios que alcanzan una estructura muestran el mismo comportamiento o intensidad. La CFLP permite considerar explícitamente la intensidad física del fuego dentro de la evaluación de la exposición, contabilizando únicamente aquellas situaciones donde el fuego supera un umbral crítico de comportamiento capaz de comprometer la integridad estructural o la seguridad humana. La longitud de llama actúa en este caso como un proxy la magnitud energética del incendio y su capacidad de provocar daños, ya que ésta mantiene una relación directa con la intensidad lineal del frente de fuego (Fireline Intensity). En aplicaciones operativas, se emplean frecuentemente umbrales de longitud de llama superiores a 2,4 metros, asociados a escenarios donde el ataque directo terrestre pierde eficacia y aumenta de forma drástica la capacidad de comprometer seriamente edificaciones expuestas.

4.2.2. Transmisión del riesgo

Un concepto complementario a las métricas de exposición es la transmisión del riesgo. Los grandes incendios iniciados en zonas remotas pueden recorrer decenas de kilómetros impulsados por vientos fuertes y topografías favorables, alcanzando finalmente áreas urbanas muy alejadas de su origen. Como consecuencia, la ubicación inicial del fuego adquiere una importancia estratégica equivalente a la localización de los daños. La transmisión del riesgo permite analizar las conexiones entre el origen de los incendios y los impactos que éste pueda causar en comunidades e infraestructuras vulnerables situadas a grandes distancias (Ager et al., 2017).

Bajo esta perspectiva se profundiza en el proceso de propagación, controlado por la estructura y conectividad del paisaje. La transmisión describe la capacidad potencial del paisaje para trasladar los efectos desde una zona emisora de igniciones hacia áreas receptoras donde se localizan los activos expuestos. El paisaje actúa como una red continua de propagación en la que la configuración espacial del combustible, la topografía y las condiciones meteorológicas determinan la existencia de corredores de propagación hacia sectores vulnerables. Este enfoque introduce un matiz relevante en la lógica clásica de la prevención. Generalmente, las estrategias de protección se concentran alrededor de las propias infraestructuras amenazadas mediante fajas, áreas cortafuegos o tratamientos localizados en la WUI. Pero estas medidas resultan insuficientes cuando el paisaje circundante mantiene elevados niveles de conectividad y continuidad del combustible. Bajo estas con-

La transmisión del riesgo permite analizar las conexiones entre el origen de los incendios y los impactos que éste pueda causar en comunidades e infraestructuras vulnerables situadas a grandes distancias.

diciones la prevención debe considerar, además, las trayectorias potenciales de propagación para interrumpir el avance del fuego antes de que el incendio alcance áreas críticas.

La cuantificación de la transmisión de riesgo se realiza mediante el análisis retrospectivo de los incendios simulados. Para cada incendio virtual que alcanza infraestructuras o un núcleo de población, el modelo localiza su punto de ignición. Estas igniciones se caracterizan según la magnitud del impacto generado, utilizando métricas como número de edificaciones afectadas, superficie expuesta, valor económico com-

prometido o población potencialmente afectada. El conjunto de puntos de ignición se integra mediante técnicas de análisis espacial para la estimación de densidad (Kernel Density Estimation, Allgöwer et al., 2005), generando una superficie continua que representa espacialmente la concentración de igniciones con elevada capacidad de daño. Esta información permite la delimitación de Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG), áreas prioritarias donde las intervenciones preventivas se diseñan específicamente para interrumpir la conectividad del combustible y alterar el comportamiento potencial del fuego a escala territorial.

5

CASO DE ESTUDIO:
**EVALUACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN
A LOS INCENDIOS
FORESTALES EN
LA COMARCA
DEL MATARRAÑA-
MATARRANYA**

Dentro del proyecto FireCycle se han analizado diversas regiones donde la incidencia creciente de los incendios forestales supone una amenaza. Entre otras, se ha analizado la región central de Chile, donde las denominadas tormentas de fuego ponen en peligro a la población en conjunción con un sistema de asentamientos complejo, con urbanizaciones informales y una creciente expansión de monocultivo forestal (Crespo Pérez et al., 2025). Se han estudiado también biomas boreales donde se espera que el calentamiento global aumente la frecuencia de incendios, como la región de Kalmar en el sur de Suecia, como caso piloto del proyecto H2020 FirEUrisk (grant agreement No. 101003890). Se ha abordado el estudio de espacios protegidos como el Parque Nacional de Picos de Europa, para arrojar luz sobre la posible relación entre el régimen de protección y la incidencia del fuego. Actualmente se está llevando a cabo el análisis integral de la Península Ibérica en colaboración con el proyecto FLARE (PID2023-148568OB-I00). En FireCycle se ha prestado especial atención a las comarcas aragonesas, como por ejemplo la Comarca del Campo de Calatayud, afectada por el incendio de Ateca en 2022 (Rodrigues & de La Riva, 2024). Dentro de estas últimas, la Comarca del Matarraña-Matarranya ha sido escogida como laboratorio para el desarrollo y aplicación del marco de evaluación completo de FireCycle (Figura 5).

5.1. EL MATARRAÑA COMO LABORATORIO TERRITORIAL

La comarca del Matarraña presenta además una elevada relevancia estratégica como laboratorio territorial para el análisis de incendios debido a su combinación de baja densidad demográfica, elevada carga combustible y fuerte interacción entre masas forestales y pequeños núcleos rurales dispersos. Este contexto permite evaluar simultáneamente procesos de ignición, propagación, exposición y transmisión de riesgo dentro de un territorio altamente representativo de las transformaciones socioecológicas que afectan actualmente a amplias regiones mediterráneas.

Por tanto, el estudio de esta Comarca es particularmente representativo para analizar cómo los procesos de abandono rural y transición forestal están transformando los paisajes y regímenes contemporáneos de incendios en el Mediterráneo. Esta región, caracterizada por una topografía abrupta, elevada complejidad orográfica y densidades de población inferiores a 10 hab/km², ha experimentado durante las últimas décadas

“

La comarca del Matarraña presenta una elevada relevancia estratégica para el análisis de incendios debido a su combinación de baja densidad demográfica, elevada carga combustible y fuerte interacción entre masas forestales y pequeños núcleos rurales dispersos.

“

La desaparición de discontinuidades funcionales reduce la capacidad del paisaje para limitar la propagación de incendios, favoreciendo trayectorias continuas de avance impulsadas por viento y topografía.

una profunda reorganización territorial asociada al declive de las actividades agroforestales tradicionales. La pérdida progresiva de cultivos, pastoreo y aprovechamientos forestales ha favorecido una expansión acelerada de la cubierta arbórea y arbustiva, incrementando la continuidad horizontal y vertical del combustible. Como consecuencia, el paisaje histórico en mosaico, anteriormente fragmentado por parcelas agrícolas y usos ganaderos, ha evolucionado hacia estructuras forestales mucho más homogéneas y densas, capaces de sostener incendios de alta intensidad y propagación sostenida a gran escala. Este proceso de homogeneización del combustible posee implicaciones directas sobre la dinámica del fuego. La desaparición de discontinuidades funcionales reduce la capacidad del paisaje para limitar la propagación de incendios, favoreciendo trayectorias continuas de avance impulsadas por viento y topografía. Bajo condiciones meteorológicas extremas, estos paisajes altamente conectados incrementan significativamente la probabilidad de desarrollo de incendios convectivos y comportamiento eruptivo, superando con frecuencia la capacidad operativa de los dispositivos de extinción.

FIGURA 6. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA-MATARRANYA

Sistema de proyección cartográfica: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Fuentes: CNIG, ICEARAGON, Esri Basemap, Scott y Burgan, 2005.

FIGURA 6. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA-MATARRANYA

Sistema de proyección cartográfica: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Fuentes: CNIG, ICEARAGON, Esri Basemap, Scott y Burgan,2005.

5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO LOS EFECTOS DEL ABANDONO EN LA EXPOSICIÓN AL FUEGO

El diseño experimental de este estudio se sustenta en la comparación de escenarios diseñados para comprender cómo el abandono agrícola ha alterado la dinámica del fuego. El propósito principal consiste en cuantificar el efecto que tiene la pérdida de actividad agraria sobre la continuidad del combustible y, en consecuencia, sobre la capacidad del territorio para sostener incendios de gran magnitud.

Para ello, se han analizado dos configuraciones paisajísticas contrastadas. El primer escenario, denominado escenario de abandono (AB), representa la situación actual del territorio, donde aproximadamente 3.338 ha de antiguos cultivos han sido progresivamente colonizadas por matorral y vegetación leñosa (Rich & Ibarra, 2015). Este proceso ha generado una matriz forestal mucho más continua y homogénea, favoreciendo la conectividad del combustible y aumentando el potencial de propagación del fuego. Frente a este escenario se construyó una situación alternativa, denominada escenario de no abandono (NO_AB), en la que las parcelas agrícolas permanecerían activas y funcionales dentro del paisaje. En este caso, los cultivos operan como discontinuidades del combustible capaces de frenar o dificultar la propagación de incendios, reproduciendo la función histórica que desempeñaban los mosaicos agroforestales tradicionales en muchos territorios mediterráneos. La comparación entre ambos escenarios permite evaluar de forma directa cómo la transformación del paisaje modifica el comportamiento potencial del fuego. Para ello, se realizaron 20.676 simulaciones utilizando el algoritmo MTT implementado en FConstMTT (ver sección 4.3), lo que equivale a unas 10.000 temporadas de incendios. Las simulaciones responden a condiciones meteorológicas extremas y patrones de viento representativos de los episodios históricos asociados a incendios forestales en la región y su entorno.

5.3. PATRONES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE INCENDIOS EXTREMOS

La probabilidad de ocurrencia se define formalmente como la probabilidad espacial de que una ignición, sea de origen antrópico o natural, progrese hasta convertirse en un incendio forestal que supere el umbral crítico de las 10 hectáreas tras evadir los esfuerzos del ataque inicial de extinción. En la integración de los tres submodelos la ignición antrópica recibe un

“

El propósito principal de este estudio consiste en cuantificar el efecto que tiene la pérdida de actividad agraria sobre la continuidad del combustible y, en consecuencia, sobre la capacidad del territorio para sostener incendios de gran magnitud.

peso relativo del 80 % mientras que la ignición natural recibe un peso del 20 % para reflejar la alta incidencia histórica de rayos en la comarca del Matarraña en comparación con otros entornos mediterráneos (Amatulli et al., 2007). La probabilidad de escape modula la probabilidad conjunta de las dos fuentes de ignición. La superposición cartográfica de estas variables permite identificar clústeres de de alta susceptibilidad a la ocurrencia de incendios concentrados principalmente en el sector centro-oeste, en torno al municipio de Valjunquera, y en el sector sur, en las proximidades de Monroyo y Peñarroya de Tastavins (Figura 6).

FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PROBABILIDAD DE OCURENCIA DE INCENDIOS Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES

Combinación de los componentes de ignición antrópica, ignición por rayos y probabilidad de escape que definen la probabilidad de ocurrencia de incendios (P_o).

Probabilidad de ocurrencia de incendios (P_o).

▭ Límite comarca del Matarraña

Probabilidad incendios (P_o)

- ▭ 0 - 0,19
- ▭ 0,19 - 0,33
- ▭ 0,33 - 0,49
- ▭ 0,49 - 1

0 2,8 5,5 11 Km

Sistema de proyección cartográfica: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Distribución espacial de la probabilidad de ignición antrópica.

— Límite comarca del Matarraña

Probabilidad de ignición antrópica

Distribución espacial de la probabilidad de ignición natural por rayo.

— Límite comarca del Matarraña

Probabilidad de ignición natural por rayo

Probabilidad de que una ignición escape al ataque inicial.

— Límite comarca del Matarraña

Probabilidad de escape

“

El análisis de exposición estructural demuestra que revertir el abandono agrícola reduce en un 26,4 % las edificaciones amenazadas por el fuego y reduce a más de la mitad el promedio anual esperado de edificios afectados, que pasa de 4,35 a 1,69.

5.4. PATRONES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE INCENDIOS EXTREMOS

Los resultados sugieren que el abandono agrícola (AB) habría incrementado la probabilidad de quema sustancialmente, prácticamente duplicando la probabilidad promedio registrada bajo un escenario de conservación de la actividad agrícola en las parcelas abandonadas (NO_AB). Bajo un modelo de gestión agraria activa, la mayor parte del territorio se mantiene asociada a niveles de riesgo muy bajos con periodos de retorno del fuego excepcionalmente largos, quedando las áreas de mayor peligro restringidas a sectores topográficamente complejos. Por el contrario, el cese de la actividad agrícola provoca una expansión generalizada de las zonas con alta probabilidad de quema, ya que la colonización de los antiguos cultivos por matorral y vegetación leñosa elimina las discontinuidades funcionales del mosaico tradicional. Este cambio estructural reduce severamente los ciclos de retorno del fuego, evidenciando que el mantenimiento de la actividad agraria funciona como un sistema de protección pasiva que estabiliza el territorio, fragmenta el combustible y retrasa significativamente la recurrencia potencial de los grandes incendios forestales.

El análisis de exposición estructural demuestra que revertir el abandono agrícola reduce en un 26,4 % las edificaciones ame-

Puertos de Beceite

nazadas por el fuego y reduce a más de la mitad el promedio anual esperado de edificios afectados, que pasa de 4,35 a 1,69. En promedio, restaurar la actividad agrícola en parcelas abandonadas disminuiría el tamaño medio de los fuegos en un 67 % y el número de edificaciones afectadas en un 76 %. Sin embargo, esta efectividad no es homogénea, sino que depende de la localización de las parcelas con relación a los corredores de propagación. El análisis de transmisión de riesgo desde las parcelas permite establecer una prelación basada en el cambio relativo en la superficie de los incendios simulados y el número de edificaciones expuestas. De este modo, aquellas parcelas que, de ser recuperadas, reducen en mayor proporción estas dos variables se constituyen como zonas prioritarias o zonas estratégicas de gestión (ZEG; Figura 7). El enfoque basado en ZEG permite optimizar los recursos públicos y privados, priorizando inversiones no solo para reducir combustible, sino para reconfigurar estratégicamente el paisaje, limitar el desarrollo de grandes incendios forestales y proteger los núcleos urbanos e infraestructuras más expuestos. Estos resultados evidencian que el mosaico agrario no es solo un activo económico, sino una infraestructura territorial de defensa pasiva capaz de alterar el comportamiento del fuego a gran escala.

FIGURA 8. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PROBABILIDAD ANUAL DE QUEMA Y PARCELAS PRIORITARIAS EN FUNCIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS INCENDIOS (IZQUIERDA) Y DEL NÚMERO DE EDIFICACIONES EXPUESTAS (DERECHA)

Probabilidad de quema - Con abandono

- - - Red carreteras
Comarca Matarraña
- Núcleos habitados
- ▭ Límite del
Matarraña
- ▭ Parcelas con mayor
impacto en exposición
de edificios (NB)
- Centroides NB

Periodo de retorno (años)

- 0
- 1.000
- 1.000 - 500
- 500 - 303
- 303 - 151,5
- 151,5 - 100

6

CONCLUSIONES Y SÍNTESIS GENERAL

La creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales en el contexto actual de cambio global evidencia que el modelo tradicional de lucha contra el fuego ha alcanzado sus límites operativos. La gestión del riesgo requiere una transición desde una lógica reactiva de extinción hacia una estrategia preventiva basada en la gestión activa del paisaje. Este cambio implica comprender el territorio como un sistema dinámico e interconectado, donde el riesgo se transmite a grandes distancias mediante corredores continuos de combustible. Bajo esta perspectiva, la protección perimetral de zonas como la interfaz urbano-forestal resulta insuficiente. Se hace necesario diseñar Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) capaces de fragmentar la conectividad del combustible, reducir la continuidad de la propagación y limitar el potencial de desarrollo de grandes incendios.

Desde el punto de vista metodológico, el proyecto FireCycle revela que la nueva generación de modelos de riesgo depende de la integración de múltiples tecnologías y escalas de análisis. La combinación de modelos de ignición basados en inteligencia artificial con simulaciones estocásticas de propagación permite representar el comportamiento del fuego con un alto nivel de detalle y realismo. La incorporación explícita de variables biofísicas, escenarios meteorológicos extremos y capacidad operativa de supresión mejora de forma sustancial la precisión espacial de las métricas de riesgo y su coherencia con la dinámica real de los incendios.

El principal valor de este marco integrado reside en su eficiencia computacional y en su aplicabilidad directa a la planificación territorial. La simulación de miles de temporadas sintéticas de incendios permite desarrollar análisis prospectivos de alta resolución bajo distintos escenarios de cambio climático y transformación de usos del suelo. La integración de estos resultados en entornos de Sistemas de Información Geográfica (SIG) proporciona herramientas operativas para identificar áreas críticas de ignición, estimar impactos potenciales sobre infraestructuras y activos estratégicos, y diseñar configuraciones territoriales más heterogéneas, resistentes y resilientes frente a los incendios del futuro.

“

La gestión del riesgo requiere una transición desde una lógica reactiva de extinción hacia una estrategia preventiva basada en la gestión activa del paisaje.

“

El principal valor de este marco integrado reside en su eficiencia computacional y en su aplicabilidad directa a la planificación territorial.

7

**PUBLICACIONES
Y PRODUCTOS
DERIVADOS DEL
PROYECTO**

7.1. PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS

- » Alawode, G. L., Gelabert, P. J., & Rodrigues, M. (2025). A spatially explicit containment modelling approach for escaped wildfires in a Mediterranean climate using machine learning. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 16(1), 2447514. <https://doi.org/10.1080/19475705.2024.2447514>
- » Crespo, R., Félez, J., Peña-Angulo, D., Serrano-Notivoli, R., Barrao, S., de La Riva, J. R., Galizia, L. F., & Rodrigues, M. (2025). Wildfire occurrence in Chile: Regional modeling and implications for risk management. *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 51(2), 29-48. <https://doi.org/10.18172/cig.6792>
- » Gelabert, P. J., Jiménez-Ruano, A., Ochoa, C., Alcasena, F., Sjöström, J., Marrs, C., Ribeiro, L. M., Palaiologou, P., Bentué Martínez, C., Chuvieco, E., Vega-García, C., & Rodrigues, M. (2025). Assessing human-caused wildfire ignition likelihood across Europe. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 25(11), 4713-4729. <https://doi.org/10.5194/nhess-25-4713-2025>
- » Gelabert, P., Jiménez-Ruano, A., Ribalaygua, J., Torres, L., & Rodrigues, M. (2025). Human-caused ignition pathways under climate change scenarios in Eastern Spain. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 16(1), 2472864. <https://doi.org/10.1080/19475705.2025.2472864>
- » Rodrigues, M. (2026). *SCENFIRE: A flexible scenario-based algorithm for burn probability-based estimates of exposure to wildfires*. *Journal of Computational Science*, 99, 102937. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2026.102937>

Trabajos en revisión:

- » Rodrigues, M., Bentué, C., Blanco, M., Gómez-Lain, I., Ramos, M., & Ibarra, P. (s.f.). *Assessing the protective role of active agriculture on wildfire exposure in a Mediterranean region* [Manuscrito enviado para publicación]. *Geography and Sustainability*.

7.2. COMUNICACIONES A CONGRESOS

- » Rodrigues, M., Gelabert, P., Jiménez-Ruano, A., & Catello, F. (2024). Predicción de incendios forestales extremos mediante el acoplamiento de modelos de ignición y éxito del ataque inicial. En M. Ruiz & A. Pons (Eds.), *XX Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica: Tecnologías de la Información Geográfica para la Construcción de Territorios Inteligentes*. <https://doi.org/10.21138/tig.2024.lc>
- » Rodrigues, M., Gómez, I., Blanco, M., & Bentué Martínez, C. (2025). Impacto del abandono agrícola en la exposición a incendios forestales en la comarca del Matarraña (Teruel). En *XXIX Congreso de la Asociación Española de Geografía. Desafíos de la Geografía ante el Cambio Global. 50 años de la Asociación Española de Geografía*. <https://doi.org/10.17398/3101-7177.1>
- » Rodrigues, M. (2025). Introducing ScenFire, a Post-Processing Scenario-Based algorithm for the integration of Wildfire simulations [Presentación de documento]. *EGU General Assembly 2025*. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-8974>

7.3. CAPÍTULOS DE LIBRO

- » Rodrigues, M. (en prensa). Integrating empirical and stochastic models towards wildfire risk mitigation. En C. Quintano, A. Fernández-Manso, J. M. Fernández-Guisuraga, y L. Calvo (Eds.), *Advances in Remote Sensing for Forest Fire Management*. Elsevier.

7.4. CONJUNTOS DE DATOS

- » Rodrigues, M. (2025a). Human-caused ignition probability models and raster layers in the Iberian Peninsula (Versión 1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17902471>
- » Rodrigues, M. (2025b). Ignition probability models and raster layers in Chile [Conjunto de datos]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17670816>
- » Rodrigues, M., & Gelabert Vadillo, P. J. (2025a). Future projections of human-caused ignition probability. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17471788>
- » Rodrigues, M., & Gelabert Vadillo, P. J. (2025b). Future projections of lightning ignition probability. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17473460>
- » Rodrigues, M., & Gelabert Vadillo, P. J. (2025c). Future projections of probability of success in the initial attack. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17473051>
- » Rodrigues, M. (2026). Demo data to run the ScenFire algorithm (2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19682499>
- » Rodrigues, M., Diniz, E. S., Félez-Bernal, J., Barrao, S., & de la Riva, J. (2026). Burn probability estimates across Central Chile [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20313423>

7.5. ALGORITMOS Y SOFTWARE

- » Rodrigues, M. (2026). ScenFire: Post-Processing Algorithm for Integrating Wildfire Simulations (Versión 0.1.0) [Software de R]. Comprehensive R Archive Network (CRAN). <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.scenfire>
- » Yang, C.-Y., & Rodrigues, M. (2026). PREPFIRE: An Open-Source Framework for Automated Fire Simulation Input Preparation (Versión v0.1.1) [Software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083869>

7.6. CURSOS Y EVENTOS

- » De la Riva, J., & Rodrigues, M. (Directores). (2025, 24 de octubre). Integración de herramientas geoespaciales para la evaluación del riesgo de incendio forestal [Jornada/Curso]. Sede Pirineos-UIMP, Escuela Politécnica Superior-Campus Huesca, Huesca, España.
- » Rodrigues, M., & Crespo, R. (2026, 3-8 de mayo). Modeling annual burn probability using the ScenFire package [Sesión demostrativa]. EGU General Assembly 2026, Viena, Austria. <https://www.egu26.eu/session/57880>

7.7. PLATAFORMAS WEB

- » **Web del proyecto:** <https://firecycle.netlify.app>
- » **Geoportal del proyecto:** <https://geoportal.firepaths.org>
- » **Comunidad en Zenodo:** <https://zenodo.org/communities/firecycle/records>

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo de este trabajo no hubiera sido posible sin la financiación y el apoyo proporcionados por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación. De igual modo, quiero agradecer a la Universidad de Zaragoza por su acogida dentro del marco de los Proyectos de Consolidación Investigadora, así como al Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, al Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (IUCA) y al grupo de investigación GEOFOREST, centros en los que se ha desarrollado este proyecto y donde desempeñé mi actividad investigadora. Agradezco también a los Dres. Fermín Alcasena y Cristina Vega, quienes han contribuido a desarrollar la idea original y el marco metodológico. Igualmente, quiero dar las gracias a Luiz Felipe de Castro Galizia y al AXA Research Fund, quienes han colaborado en la transferencia de las metodologías desarrolladas. Al Dr. Pere Joan Gelabert Vadillo, con quien he colaborado estrechamente en la modelización espacial de la ocurrencia de incendios. Al Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), por su buena disposición para acoger los resultados obtenidos en la Infraestructura de Conocimiento Espacial de Aragón (ICEARAGON). A Cheng-Ying Yang, por su colaboración en varios desarrollos y análisis durante su estancia de investigación. Y, finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al equipo investigador del proyecto, integrado por Minia Blanco, Carmen Bentué, Marcelo Ramos y Ecio Souza Diniz, cuyo trabajo y dedicación han sido indispensables para el desarrollo del proyecto y la consecución de los objetivos planteados.

REFERENCIAS

- » Ager, A. A., Evers, C. R., Day, M. A., Preisler, H. K., Barros, A. M. G., & Nielsen-Pincus, M. (2017). Network analysis of wildfire transmission and implications for risk governance. *PLOS ONE*, 12(3), 1-28. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172867>
- » Alcasena, F. J., Ager, A. A., Bailey, J. D., Pineda, N., & Vega-García, C. (2019). Towards a comprehensive wildfire management strategy for Mediterranean areas: Framework development and implementation in Catalonia, Spain. *Journal of Environmental Management*, 231, 303-320. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.10.027>
- » Alcasena, F., Rodrigues, M., Gelabert, P., & Vega-García, C. (2022). Advancing New Methods for Creating Fire-Resilient Communities in Mediterranean Areas. *Environmental Sciences Proceedings*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/environsciproc2022017070>
- » Allgöwer, B., Camia, A., Francesetti, A., & Koutsias, N. (2005). Fire hot spot areas in Southern Europe. Detection of large-scale wildland fire occurrence patterns by adaptive kernel density interpolation. En J. de la Riva Perez-Cabello, F., Chuvieco, E. (Ed.), *Proceeding of the 5th International Workshop on Remote Sensing and GIS Applications to Forest Fire Management: Fire Effects Assessment* (pp. 47-50).
- » Amatulli, G., Pérez-Cabello, F., & de la Riva, J. (2007). Mapping lightning/human-caused wildfires occurrence under ignition point location uncertainty. *Ecological Modelling*, 200(3-4), 321-333. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2006.08.001>
- » Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93-115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
- » Aparício, B. A., Benali, A., Pereira, J. M. C., & Sá, A. C. L. (2023). MTTfireCAL Package for R—An Innovative, Comprehensive, and Fast Procedure to Calibrate the MTT Fire Spread Modelling System. *Fire*, 6(6), 219. <https://doi.org/10.3390/fire6060219>
- » Ascoli, D., Plana, E., Oggioni, S. D., Tomao, A., Colonico, M., Corona, P., Giannino, F., Moreno, M., Xanthopoulos, G., Kaoukis, K., Athanasiou, M., Colaço, M. C., Rego, F., Sequeira, A. C., Acácio, V., Serra, M., & Barbati, A. (2023). Fire-smart solutions for sustainable wildfire risk prevention: Bottom-up initiatives meet top-down policies under EU green deal. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 92, 103715. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103715>
- » Bradley, A. P. (1997). The Use of the Area Under the ROC Curve in the Evaluation of Machine Learning Algorithms. *Pattern Recogn.*, 30(7), 1145-1159. [https://doi.org/10.1016/S0031-3203\(96\)00142-2](https://doi.org/10.1016/S0031-3203(96)00142-2)
- » Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- » Castellnou, M., Bachfischer, M., Miralles, M., Ruiz, B., Stoof, C. R., & Vilà-Guerau De Arellano, J. (2022). Pyroconvection Classification Based on Atmospheric Vertical Profiling Correlation With Extreme Fire Spread Observations. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 127(22), e2022JD036920. <https://doi.org/10.1029/2022JD036920>
- » CEU. JRC. (2022). *Pan-European wildfire risk assessment*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/9429>
- » Chuvieco, E. (2009). *Earth Observation of Wildland Fires in Mediterranean Ecosystems* (E. Chuvieco, Ed.). Springer Verlag Geosciences.

- » Chuvieco, E., Yebra, M., Martino, S., Thonicke, K., Gómez-Giménez, M., San-Miguel, J., Oom, D., Velea, R., Mouillot, F., Molina, J. R., Miranda, A. I., Lopes, D., Salis, M., Bugaric, M., Sofiev, M., Kadantsev, E., Gitas, I. Z., Stavrakoudis, D., Eftychidis, G., ... Viegas, D. (2023). Towards an Integrated Approach to Wildfire Risk Assessment: When, Where, What and How May the Landscapes Burn. *Fire*, 6(5), 215. <https://doi.org/10.3390/fire6050215>
- » Cochrane, M. A., & Bowman, D. M. J. S. (2021). Manage fire regimes, not fires. *Nature Geoscience*, 14(7), 455-457. <https://doi.org/10.1038/s41561-021-00791-4>
- » Crespo Pérez, R., Félez Bernal, J., Peña Angulo, D., Serrano-Notivoli, R., Barrao Simorte, S., De La Riva Fernández, J. R., Galizia, L. F., & Rodrigues Mimbrero, M. (2025). Wildfire Occurrence In Chile: Regional Modeling And Implications For Risk Management. *Cuadernos de Investigación Geográfica*, 51(2), 29-48. <https://doi.org/10.18172/cig.6792>
- » Dios, V. R. de, Camprubí, À. C., Pérez-Zanón, N., Peña, J. C., Castillo, E. M. del, Rodrigues, M., Yao, Y., Yebra, M., Vega-García, C., & Boer, M. M. (2022). Convergence in critical fuel moisture and fire weather thresholds associated with fire activity in the pyroregions of Mediterranean Europe. *Science of the Total Environment*, 806. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151462>
- » Fernández, A., García, S., Galar, M., Prati, R. C., Krawczyk, B., & Herrera, F. (2018). *Learning from Imbalanced Data Sets*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-98074-4>
- » Finney, M. A. (2006). An overview of FlamMap fire modeling capabilities. *Fuels management—how to measure success*, 28-30.
- » Finney, M. A., McHugh, C. W., Grenfell, I. C., Riley, K. L., & Short, K. C. (2011). A simulation of probabilistic wildfire risk components for the continental United States. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 25(7), 973-1000. <https://doi.org/10.1007/s00477-011-0462-z>
- » Gelabert, P., Jiménez-Ruano, A., Ribalaygua, J., Torres, L., & Rodrigues, M. (2025). Human-caused ignition pathways under climate change scenarios in Eastern Spain. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 16(1), 2472864. <https://doi.org/10.1080/19475705.2025.2472864>
- » Guélat, J., & Kéry, M. (2018). Effects of spatial autocorrelation and imperfect detection on species distribution models. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(6), 1614-1625. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12983>
- » Kutchartt, E., González-Olabarria, J. R., Aquilué, N., Garcia-Gonzalo, J., Trasobares, A., Botequim, B., Hauglin, M., Palaiologou, P., Vassilev, V., Cardil, A., Navarrete, M. Á., Orazio, C., & Pirotti, F. (2024). Pan-European fuel map server: An open-geodata portal for supporting fire risk assessment. *Geomatica*, 76(2), 100036. <https://doi.org/10.1016/j.geomat.2024.100036>
- » Lasanta, T., Arnáez, J., Pascual, N., Ruiz-Flaño, P., Errea, M. P., & Lana-Renault, N. (2017). Space-time process and drivers of land abandonment in Europe. *Catena*, 149, 810-823. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.02.024>
- » Missoula Fire Sciences Laboratory. (2024). *Command Line Applications for Fire Behavior and First Order Fire Effects Calculations*. <https://www.firelab.org/> (or specific software URL if available)

- » Muñoz Sabater, J. (2019). *ERA5-Land hourly data from 2001 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS)*. [Dataset]. ECMWF. <https://doi.org/10.24381/CDS.E2161BAC>
- » Parisien, M.-A., Dawe, D. A., Miller, C., Stockdale, C. A., & Armitage, O. B. (2019). Applications of simulation-based burn probability modelling: A review. *International Journal of Wildland Fire*, 28(12), 913. <https://doi.org/10.1071/WF19069>
- » Pausas, JuliG. G., & Fernández-Muñoz, S. (2012). Fire regime changes in the Western Mediterranean Basin: From fuel-limited to drought-driven fire regime. *Climatic Change*, 110(1-2), 215-226. <https://doi.org/10.1007/s10584-011-0060-6>
- » Rich, O., & Ibarra, P. (2015, septiembre). La cartografía de cultivos abandonados y de selección de áreas prioritarias de recuperación como instrumento eficaz del proyecto Banco de tierras de la Comarca del Matarraña. *XXIV Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles*.
- » Rodrigues, M. (2025, marzo 18). *Introducing ScenFire, a Post-Processing of Scenario-Based for the integration of Wildfire simulations*. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-8974>
- » Rodrigues, M., Alcasena, F., & Vega-García, C. (2019). Modeling initial attack success of wildfire suppression in Catalonia, Spain. *Science of the Total Environment*, 666, 915-927. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.323>
- » Rodrigues, M., Camprubí, À. C., Balaguer-Romano, R., Megía, C. J. C., Castañares, F., Ruffault, J., Fernandes, P. M., & Dios, V. R. de. (2023). Drivers and implications of the extreme 2022 wildfire season in Southwest Europe. *Science of The Total Environment*, 859, 160320. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160320>
- » Rodrigues, M., & De la Riva, J. (2014). An insight into machine-learning algorithms to model human-caused wildfire occurrence. *Environmental Modelling and Software*, 57, 192-201. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.03.003>
- » Rodrigues, M., & De La Riva, J. (2024). Los grandes incendios forestales en Aragón: Breve análisis y retrospectiva en el contexto de la temporada de verano de 2022. *Pirineos*, 179, not005. <https://doi.org/10.3989/pirineos.2024.179002>
- » Rodrigues, M., González-Hidalgo, J. C., Peña-Angulo, D., & Jiménez-Ruano, A. (2019). Identifying wildfire-prone atmospheric circulation weather types on mainland Spain. *Agricultural and Forest Meteorology*, 264(April 2018), 92-103. <https://doi.org/10.1016/j.agrfor-met.2018.10.005>
- » Rodrigues, M., Jiménez-Ruano, A., Gelabert, P. J., de Dios, V. R., Torres, L., Ribalaygua, J., & Vega-García, C. (2023). Modelling the daily probability of lightning-caused ignition in the Iberian Peninsula. *International Journal of Wildland Fire*. <https://doi.org/10.1071/WF22123>
- » Rodrigues, M., Jiménez-Ruano, A., Peña-Angulo, D., & de la Riva, J. (2018). A comprehensive spatial-temporal analysis of driving factors of human-caused wildfires in Spain using Geographically Weighted Logistic Regression. *Journal of Environmental Management*, 225, 177-192. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.07.098>

- » Rodrigues, M., Peña-Angulo, D., Russo, A., Zúñiga-Antón, M., & Cardil, A. (2021). Do climate teleconnections modulate wildfire-prone conditions over the Iberian Peninsula? *Environmental Research Letters*, 16(4), Article 4. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abe25d>
- » Rothermel, R. C. (1983). *How to predict the spread and intensity of forest and range fires*. (p. 161). USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station.
- » San-Miguel-Ayanz, J., Schulte, E., Schmuck, G., Camia, A., Strobl, P., Liberta, G., Giovando, C., Boca, R., Sedano, F., Kempeneers, P., McLnerney, D., Withmore, C., Santos de Oliveira, S., Rodrigues, M., Durrant, T., Corti, P., Oehler, F., Vilar, L., & Amatulli, G. (2012). Comprehensive monitoring of wildfires in Europe: The European Forest Fire Information System (EFFIS). En J. Tiefenbacher (Ed.), *Approaches to Managing Disaster—Assessing Hazards, Emergencies and Disaster Impacts* (pp. 87-105). InTech.
- » Scott, J. H., & Burgan, R. E. (2005). Standard Fire Behavior Fuel Surface Fire Spread Model Set for Use with Rothermel's Models: A Comprehensive. En *Department of Agriculture, Forest Service* (June; Vol. 76, p. 72 p.). <https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2017.11.007>
- » Turco, M., Rosa-Cánovas, J. J., Bedia, J., Jerez, S., Montávez, J. P., Llasat, M. C., & Provenzale, A. (2018). Exacerbated fires in Mediterranean Europe due to anthropogenic warming projected with non-stationary climate-fire models. *Nature Communications*, 9(1), 3821. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06358-z>
- » Turner, J. R. (2020). Area Under the Curve (AUC). En M. D. Gellman (Ed.), *Encyclopedia of Behavioral Medicine* (pp. 146-146). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39903-0_986
- » UNDRR. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. Naciones Unidas. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
- » Yang, C.-Y., & Rodrigues, M. (2026). *CYglume/PREPFIRE: V0.1.2 – Bug fixes and pipeline improvements* (Versión v0.1.2) [Software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.20186898>

FIRE CYCLE

Integración de modelos empíricos y estocásticos para la mitigación del riesgo de incendio

Modelización estocástica y resiliencia
en la Europa mediterránea

Memoria de síntesis del proyecto FireCycle